

**MEMÒRIA DE L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE
VILAVELLA DEL CASTELLET (TREMP, PALLARS JUSSÀ).
ANY 2021**

Núm. d'expedient:

ARQ003INVE-354-2021 (437 K121 N845 2021-1-33276)

Sabina Batlle Baró
Xavier Costa Badia

ÍNDEX

1. FITXA TÈCNICA.....	4
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ	5
3. LOCALITZACIÓ.....	7
4. CONTEXT HISTÒRIC.....	9
5. METODOLOGIA.....	11
6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS.....	12
6.1 Sector 500.....	12
6.1.1 Àmbit 500B.....	13
6.1.2 Àmbits 500J i 500E.....	15
6.2 Sector 600.....	18
6.2.1 Àmbit 600A.....	18
6.2.2 Àmbit 600B.....	22
6.2.3 Àmbit 600C.....	25
6.2.4 Àmbit 600D.....	27
6.2.5 Àmbit 600E.....	28
7. INTERPRETACIÓ.....	30
7.1 Sector 500.....	30
7.2 Sector 600.....	30
7.3 Valoració general	33
8. CONCLUSIONS	35
9. BIBLIOGRAFIA.....	36

ANNEXOS

A. Llistat d'Unitats Estratigràfiques

B. Inventari de materials

B.1. Materials ceràmics

B.1.1. Llistat de materials ceràmics

B.1.2. Inventari dels artefactes ceràmics més destacats

B.2. Restes de fauna

B.3. Materials metàl·lics

B.3. Altres artefactes recuperats

C. Fitxes de les Unitats Estratigràfiques

D. Planimetries i seccions

E. Informe antropològic

1. FITXA TÈCNICA

Nom i sigla de la intervenció: Vilavella del Castellet, VDC'21

Coordenades (ETRS89 UTM 31N): 321140.0; 4681726.5

Alçada sobre el nivell del mar: 1.114 m

Superfície total del jaciment: 4'5 ha. aprox.

Protecció existent: BCIL

Tipus d'intervenció: Programada

Tipus d'activitat: Excavació

Resultat de la intervenció: Positiu

Dates de la intervenció: 02/08/2021 - 15/08/2021

Sectors afectats: Sector 500 i Sector 600

Municipi: Tremp

Comarca: Pallars Jussà

Cronologia: Plena Edat Mitjana

Tipus de jaciment: Poblament amb església i mur de tancament

Arqueòlegs directors: Sabina Batlle Baró i Xavier Costa Badia

Propietaris de la finca: Marcelino Solans Fontdevila i Palmira Pascual Francès

Referència cadastral: 25295A035000720000MZ i 25295A035000690000MZ

Tractament dels materials: Walter Alegría Tejedor, Sabina Batlle Baró, Júlia Coso Álvarez, Xavier Costa Badia, Bet Mallofré López, Marina Fernández Liarte, Paula Melero Pérez i altres col·laboradors del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona (LAMUB).

2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

La intervenció que aquí es presenta s'ha d'entendre com la continuació dels treballs arqueològics duts a terme anualment al jaciment de Vilavella del Castellet des del 2015, moment en què l'Associació pel Patrimoni de La Terreta –Fem Terreta– va decidir promoure'n l'excavació com a part de les seves accions per revaloritzar el patrimoni cultural d'aquesta submarca natural tan desconeguda.

La primera campanya d'excavació va ser dirigida per l'arqueòleg Walter Alegría Tejedor, de *Walvia. Arqueologia, restauració i didàctica*, i, tenint en compte que va tenir una durada de només tres dies, es va centrar en delimitar el jaciment i fer tres sondejos que permetessin caracteritzar-lo amb major precisió. La primera d'elles (cala 1), destinada a estudiar el mur perimetral, va oferir uns resultats molt limitats, sobretot pel que respecta a materials. Tanmateix, les altres dues (cales 2 i 3) van permetre descobrir dues estructures molt interessants, entre les quals destaca una església de maçoneria amb morter de calç de la qual s'havia perdut tot record.

L'interès de la troballa va motivar que l'associació Fem Terreta decidís programar tres campanyes més, les dues primeres encara a càrrec de Walter Alegría i la tercera delegada en les arqueòlogues Júlia Coso i Sabina Batlle, que havien participat en totes les intervencions anteriors i formaven part del mateix equip de recerca (LAMUB). En aquestes campanyes, també de tres dies de durada cadascuna, es van ampliar els sondejos de l'any 2015 per tal d'excavar en extensió les dues estructures que s'hi havien localitzat. D'aquesta manera, en el sector 300, es va trobar l'església predita, totalment excavada des del 2017; i, en el 200, una estança de 3x8 m, aparentment aïllada, que, al no presentar cap mena de material ni indici de llar o fogar, hom relaciona amb un espai d'emmagatzematge.

En paral·lel, també es va procedir a fer una prospecció visual de tot el jaciment per tal de conèixer millor la seva organització interna i es van obrir dues noves cales: una a la part central del mur de tancament per veure la seva relació amb unes estructures que semblaven adossar-s'hi (cala 4); i, l'altra, en un lloc en què semblava intuir-se un conjunt d'edificis amb una complexitat estructural especialment acusada (cala 5). Aquest últim sondeig va permetre comprovar l'interès de tot aquell sector, el qual s'anomenà Sector 500, i, el mateix 2018, es va decidir començar a excavar en extensió una de les estances que el conformaven:

una estructura de 4x8m aproximadament construïda amb grans blocs de pedra de la mateixa tartera, a la qual es donà el nom d'àmbit 500B.

L'any 2019, el jaciment de Vilavella del Castellet, encara dirigit per Sabina Batlle i Júlia Coso, però amb la incorporació de Xavier Costa a l'equip de direcció, va ser inclòs al projecte "Muntanya viva: assentaments, recursos i paisatges a la Catalunya medieval (segles IV-XIII)" (CLT009/18/00041), aprovat dins del programa de Projectes Quadriennals de Recerca en Matèria d'Arqueologia i Paleontologia per al període 2018-2021. Aquest canvi va permetre augmentar molt notablement el nombre de participants i, sobretot, el de dies d'excavació, car les campanyes van passar a ser de quinze dies de durada. A resultes d'això, com és natural, es van poder fer grans progressos en l'excavació del sector 500, fins a pràcticament esgotar l'àmbit 500B, alhora que va possibilitar obrir un nou sector, el 600, on es començà a retirar l'enderroc per, així, poder veure la seva subdivisió interna.

La pandèmia de la COVID-19 va marcar la campanya de l'any 2020, ja que, si bé es va poder dur a terme amb relativa normalitat, va comptar amb un nombre molt reduït de participants, quelcom que es va veure reflectit en els seus resultats. A més, la inesperada troballa de dues inhumacions infantils en la preparació del paviment de l'estança 500b –un estrat que restava per excavar– va impedir que poguéssim esgotar aquell àmbit i assolir un dels objectius que ens havíem fixat, car la fragilitat de les restes va fer imperatiu deixar la seva excavació en mans d'una antropòloga especialista. En conseqüència, ens vam centrar en culminar la retirada de la primera capa d'enderroc del sector 600 i en delimitar l'extensió total del sector 500.

Enguany, en la campanya de 2021, s'ha volgut continuar en la mateixa línia i treballar per esgotar l'estratigrafia de l'àmbit 500B i del conjunt del sector 600. Així mateix, hem procurat ampliar el coneixement del sector 500 en general, intervenint a l'exterior de l'àmbit 500B per obtenir més informació del funcionament del mur exhumat la campanya anterior en aquell sector.

3. LOCALITZACIÓ

El jaciment de Vilavella del Castellet està situat a la Roureda del Castell Tallat, dins de la subcomarca natural de la Terreta, adscrita actualment al terme municipal de Tremp (el Pallars Jussà) i integrada al Geoparc mundial UNESCO Orígens. Per arribar-hi, cal prendre el camí que comunica els pobles de Sapeira i Castellet fins a les envistes d'aquest últim, moment en què cal deixar el camí i, entre el Barranc de la Plana i el Barranc del Clot del Roure, avançar direcció est cap a la falda de les Roques de Castellet fins a trobar els vestigis del mur de tancament del poblat, que gairebé s'allargava de barranc a barranc. Les seves coordenades exactes són: X: 321063 Y: 4681764 (UTM 31N, ETRS 89).

Figura 1: Mapa de contextualització general del jaciment (Font: ICGC)

Figura 2: Situació del jaciment de Vilavella del Castellet en relació a la comarca del Pallars Jussà i al petit poble del Castellet, adscrit al terme municipal de Tremp (Font: ICGC).

Figura 3: Vilavella del Castellet des de l'actual poble del Castellet.

Quant a l'àrea d'interès arqueològic, aquesta ocupa una extensió total d'uns 44.100m², si bé no es descarta que en el futur pugui incrementar-se, ja que tota la zona està coberta per una densa capa boscosa de roures, alzines i boixos que dificulta fer-se una idea de l'extensió total del jaciment.

4. CONTEXT HISTÒRIC

Pel que fa al context històric de la Terreta, cal destacar que la presència humana s'hi documenta des d'època prehistòrica, ja que a l'entorn de la serra de Sant Gervàs es poden observar diverses estructures megalítiques, algunes balmes amb pintures rupestres i, fins i tot, alguna necròpoli tumular de l'Edat del Bronze (González, et al. 1991; Medina, s.d). Per tant, tot i que no sembla que estiguem davant d'un territori excessivament poblat, sí que s'hi intueix una presència continuada de població des de la prehistòria fins a cronologies que ja podem considerar històriques.

Aquest poblament autòcton, malgrat les escasses evidències disponibles, devia viure bastant al marge dels canvis que es produïen a la Mediterrània fins als primers anys de l'era cristiana, quan l'Imperi Romà consolidà el seu domini sobre tota Hispània i motivà importants transformacions socials, econòmiques i culturals en les societats preexistents. Tanmateix, com apuntà Jordi Boix (2005: 64-66), sembla que la romanització afectà de manera molt desigual el territori ribagorçà, ja que, mentre que les zones més pròsperes i properes als camins devien patir una forta aculturació, les més apartades devien seguir sense grans canvis.

El patró que observem en l'avenç de la romanització es devia reproduir de forma pràcticament idèntica amb l'arribada del cristianisme (Boix, 2005: 75-77). No obstant això, podem intuir que aquesta nova religió es va anar imposant i que, paulatinament, la presència de cristians es va fer més notable. De fet, en època visigoda, la Terreta ja comptava amb un monestir, el de Santa Maria d'Alaó, des d'on es devia coordinar la cura animarum del rerepaís. No en va, a principis del segle IX, el comte carolingi Bigó I de Tolosa donà permís per restaurar-lo (Abadal, 1955: 281, doc. 1), quelcom que implica que aquest ja havia existit amb anterioritat.

La societat visigoda, en un estadi ja força avançat de romanització i cristianització, es va veure afectada per l'arribada dels musulmans a principis del segle VIII. De nou, però, ens trobem amb el fet que, tot i que la toponímia permet suposar una presència més o menys important d'aquesta població a la zona d'Areny (Barrull, 2006), el seu domini de les terres més apartades devia ser purament nominal i la població local devia continuar amb les seves pràctiques tradicionals (Boix, 2005: 87-89).

Un canvi més notable el comportà l'arribada del poder carolingi a finals del segle VIII, ja que en aquest període la Terreta es convertí en una zona estratègica de primera

importància per on discorria la imprecisa frontera entre l'Imperi Franc i l'Emirat de Còrdova. Com a conseqüència d'aquest fet, ràpidament prengueren notorietat alguns castells importants, com el d'Orrit o el d'Areny, documentats molt a principis del segle IX (Abadal, 1955: 282-283, docs. 5 i 7); i altres punts de guaita, com el castell de Miralles o el d'Espills, que, segons Ricard Oliva (2008: 94), podrien constituir un vertader sistema defensiu per protegir la frontera carolíngia. Paral·lelament, durant els segles IX i X, el reconstruït monestir d'Alaó va començar a intervenir a la zona de la Terreta, quelcom que permet suposar que devia tenir un paper important en la seva reorganització econòmica, religiosa i social (Riu, 1986).

Al llarg de la Plena i Baixa Edat Mitjana, la Terreta seguí amb el seu procés de reestructuració i, per exemple, és llavors quan trobem les primeres notícies dels castells d'Espluga de la Serra, Sapeira, Tormeda, Aulàs i Castellet, segurament el més important en relació al desenvolupament del nostre jaciment (Pladevall, 1993: 50-51). Aquestes petites fortificacions, dotades totes elles d'una església propera, congregaren petits nuclis de poblament al seu entorn i esdevingueren seus de modestes senyories feudals que entraren plenament en el joc polític de l'època, situació que es mantingué amb pocs canvis fins ben entrada l'època moderna.

Quant als habitants d'aquests petits nuclis, la documentació disponible no ens permet fer gaires precisions. Ara bé, podem imaginar que la seva escassa població devia dedicar-se essencialment a l'agricultura, a l'aprofitament del bosc i, sobretot, a la ramaderia, ja que, degut a la mala qualitat dels sòls, l'activitat pecuària devia ser bàsica per a la supervivència dels habitants de la Terreta. Aquesta situació, que es va mantenir de forma pràcticament inalterada al llarg del temps, és la que encara se'ns hi mostra entrat al segle XIX, quan Pascual Madoz (1849: 857) descrigué els diferents pobles d'aquesta subcomarca en el seu diccionari geogràfic.

Finalment, per cloure aquesta breu aproximació històrica, cal destacar que la Terreta va patir molt durament l'èxode rural del segle passat, moment en què molts dels seus pobles van quedar pràcticament despoblats. En els últims anys, però, ha viscut certa dinamització per l'arribada de famílies, moltes d'elles estrangeres, que buscaven una nova vida lluny del bullici urbà (Folch, 2008).

5. METODOLOGIA

L'excavació dels diferents estrats antròpics intervinguts durant l'any 2021 s'ha fet de manera manual, sense cap ajuda mecànica, ja que, si bé hauria estat molt útil, el difícil accés al jaciment impedeix poder-hi arribar amb una màquina excavadora.

El registre, per la seva part, s'ha realitzat seguint el mètode Harris-Carandini; és a dir, cada Unitat Estratigràfica (UE) identificada durant el procés d'excavació ha rebut un número seqüencial i ha estat registrada a través d'una fitxa individualitzada on consten la seva descripció física, les seves relacions estratigràfiques i totes les dades considerades rellevants. Així mateix, els materials localitzats en cada nivell han estat separats i, posteriorment, analitzats de manera individual per part del personal del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona (LAMUB).

Finalment, en relació al registre gràfic, cal destacar que les fitxes d'UE no només han estat complementades amb fotografies de procés, sinó també amb una fotogrametria georeferenciada per a cada estrat identificat. Això s'ha fet per tal de poder generar uns models 3D que permetin guardar memòria de les UE excavades de la manera més precisa possible i, al mateix temps, extreure'n plantes i seccions situades en les coordenades reals de X, Y i Z. Per aconseguir aquesta darrera part, la georeferenciació s'ha fet amb una estació total TOPCON GPT-3005 ubicada sobre bases prèviament geoposicionades amb un GPS diferencial.

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS

Durant la campanya del 2021, els treballs arqueològics duts a terme en el jaciment de Vilavella del Castellet s'han concentrat en dos sectors: el 500 i el 600. En ambdós casos, es tracta de sectors que ja s'havien començat a intervenir en campanyes anteriors, per la qual cosa s'ha partit dels treballs ja realitzats i s'ha seguit avançant amb l'objectiu d'esgotar-ne tota l'estratigrafia d'origen antròpic.

6.1 Sector 500

L'excavació del sector 500 s'inicià l'any 2018. Es tracta d'un espai situat al nord del jaciment que comprèn una estructura de grans dimensions dividida en diferents àmbits que podrien, o no, estar relacionats. No ho podem assegurar perquè les estructures associades a aquest sector encara es troben cobertes per un dens enderroc de pedres que impedeix extreure conclusions sobre la seva forma i ús.

Figura 4: Plànol del jaciment on es marca amb una estrella la localització del sector 500.

(Autora: Sabina Batlle Baró)

6.1.1 Àmbit 500B

L'àmbit 500B es troba a la part meridional del sector 500 i consisteix en una estructura rectangular, limitada per uns murs de pedra sense lligar d'una potència d'entre un i dos metres, amb una porta a la cantonada sud-oest.

Durant la campanya del 2018, es va retirar el primer nivell d'enderroc de tot l'àmbit (UE 502) i es va realitzar un sondeig a la part sud de l'estructura. Allà, sota un estrat d'enderroc de pedres i lloses més compacte (UE 503), s'arribà al que s'identificà com un possible nivell de trepig (UE 504), ja que la terra argilosa que el conformava presentava una forta compactació i horitzontalitat.

A la campanya de l'any 2019, es buscà igualar el nivell en tota l'estança i retirar la UE 503 en tota la seva extensió. Per fer-ho, però, es va haver de lidiar amb la presència de diversos blocs de pedra de grans proporcions que no es podien aixecar prou com per treure'ls per sobre dels murs. Per aquest motiu, exceptuant una roca que ni tan sols es va poder moure per l'interior de l'estança, es va optar per acumular tots els blocs de pedra a la zona del sondeig del 2018 i, així, poder excavar amb major comoditat la resta de l'àmbit fins a esgotar l'estratigrafia antròpica. En aquella àrea, però, no es va identificar el nivell 504 sota el 503, sinó que es va trobar un nivell menys compacte, format per sorres i amb una alta presència de codolets, que es va interpretar com una possible preparació de paviment (UE 509).

El 2020, es van moure i extreure els grans blocs de pedra que havien impossibilitat l'excavació en extensió dels diferents estrats, cosa que va permetre acabar d'esgotar l'estratigrafia a la part central de l'àmbit i excavar la zona del sondeig del 2018, on encara es conservava el nivell 504. Sota seu, com es preveia, es va localitzar la UE 509 detectada a la resta de l'estança (fig. 5). En retirar aquell estrat, però, es van trobar les restes de dos individus perinatals. Atès que era el darrer dia de campanya, resultava impossible documentar-les degudament i es va optar per tancar la troballa. Això no obstant, es van prendre unes mostres que van permetre fer anàlisis de Carboni14, els resultats de les quals es poden trobar com a annex a la memòria de la intervenció del 2020 (Batlle i Costa, 2022).

Tenint en compte aquests antecedents, la intervenció del 2021 a l'àmbit 500B s'ha centrat en excavar les restes humanes identificades l'any anterior. Aquestes, degut als processos postdeposicionals que ha patit el jaciment, s'han trobat parcialment

remogudes (fig. 6). Això, sumat a les seves reduïdes dimensions, explica també per què no s'ha pogut identificar el retall que, lògicament, devia delimitar la seva deposició. En qualsevol cas, tot i el seu grau d'arrasament, ha estat possible corroborar que es tracta de les inhumacions de dos individus perinatals. Així mateix, les restes que s'han trobat en la seva posició original (cintura escapular i extremitat superior dretes d'un dels esquelets) suggereixen que almenys un dels individus estaria en posició decúbit lateral dret, amb el braç dret flexionat.¹

Figura 5: El nivell 509 a la zona sud de l'àmbit 500B (zona del sondeig de 2018), abans de ser excavat.

Figura 6: Detall de les restes òssies identificades al sector 500B.

¹ L'estudi antropològic de les restes s'inclou en els annexos d'aquesta memòria (Annex E).

Un cop retirades les restes humanes per una antropòloga experta, s'ha procedit a acabar de retirar el nivell 509, quelcom que ha suposat l'esgotament definitiu de l'estratigrafia antròpica d'aquest àmbit. Això ha permès reavaluar-lo en conjunt i revisar algunes conclusions preliminars. En aquest sentit, després de veure les seves similituds a nivell de composició i de materials, s'ha optat per igualar els estrats 504 i 509, car tot indica que responen a una mateixa acció constructiva: l'anivellament del sol natural per facilitar el trànsit i l'aprofitament humà de l'espai. L'única diferència seria que, a l'extrem meridional de l'àmbit, per haver-se conservat els murs amb una major potència, l'estrat s'hauria vist menys afectat per la caiguda d'enderroc i hauria mantingut una major compactació i horitzontalitat.

6.1.2 Àmbits 500J i 500E

En el sector 500, durant la campanya d'enguany, també s'ha intervingut la zona situada a l'oest de l'àmbit 500B. Allà, arran de les tasques de delimitació i neteja dels diferents espais que configuren el sector dutes a terme l'any 2020, s'hi va identificar un mur de gran llargada que en alguns punts del seu traçat avançava paral·lel i en contacte amb el mur oest de l'àmbit 500B (fig. 7). Així mateix, s'hi intuïa un altre mur perpendicular de factura diferenciada –conformat per grans carreus–, que marxava en direcció oest (UE 516 - fig. 8). En conseqüència, enguany s'ha considerat pertinent intervenir en aquest punt per aclarir les característiques d'aquests murs, les seves dimensions i, sobretot, les relacions que existeixen entre ells i l'àmbit 500B.

El fet que aquesta zona es trobés sota la pedrera on s'havien acumulant les pedres i la terra extretes durant l'excavació de l'àmbit 500B ha dificultat l'avenç dels treballs i ha obligat, com a pas preliminar, a traslladar la terrera. Fet això, s'ha procedit a retirar la coberta vegetal i l'estrat superficial que cobria tot el conjunt per tal de delimitar el mur 516 i valorar-ne l'abast i envergadura. L'obertura en extensió, tanmateix, no ha permès identificar la continuïtat del mur, de manera que s'ha decidit fer un sondeig a la seva cara nord (Àmbit 500J), on s'ha retirat part d'un estrat d'enderroc de pedres de mitja mitjana i sorres (UE 514); i un altre a la seva cara sud (Àmbit 500E), on s'ha excavat parcialment un nivell, en aquest cas, de pedres petites i sorres (UE 515).

Figura 7: Visió general del mur que encercla el sector 500, en la qual s'aprecia la seva relació amb l'àmbit 500B i el mur 516

Figura 8: Detall del mur 516 vist des del sud.

Figura 9: Capa d'enderroc (514) localitzada al sector 500J, al nord del mur 516.

Els dos sondejos descrits han donat com a resultat un nombre força alt de materials i han permès detectar un possible mur que, *a priori*, semblaria estar en una cota inferior al 516 i, per tant, podria correspondre a una fase prèvia (fig. 10). Degut a la visió parcial que en permet el sondeig i a la seva poca entitat, però, encara no se li ha donat un codi d'unitat estratigràfica diferenciat. Caldrà seguir treballant aquest sector en el futur i, probablement, ampliar el sondeig per corroborar l'existència d'aquest possible mur i comprovar si s'estén cap a l'oest.

Figura 10: Detall del mur localitzat entre els sectors 500E i 500J durant els treballs de l'any 2021.

6.2 Sector 600

El sector 600 es troba a la part sud-est del jaciment, just en el punt on el mur de tancament, que ressegueix tota la banda est i sud del nucli, vira en direcció nord i es perd de forma poc clara. Aquest espai d'interès arqueològic es va identificar l'any 2018 i, entre el 2019 i el 2020, es va retirar la primera capa d'enderroc que cobria els principals àmbits que el conformen. En conseqüència, enguany, hem avançat amb l'objectiu d'esgotar l'estratigrafia antròpica de totes aquestes estances.

Figura 11: Plànol del jaciment on es marca amb una estrella la localització del sector 600.

(Autora: Sabina Batlle Baró)

6.2.1 Àmbit 600A

Les excavacions a l'àmbit 600A es van iniciar durant la campanya 2019, quan s'enretirà l'enderroc 601 i es va deixar vist el nivell 606, un segon estrat d'enderroc conformat per pedres de mida mitjana i lloses lligades amb terra (fig. 13). Durant la passada campanya, però, no s'hi va intervenir directament, ja que tots els esforços es van concentrar en retirar el nivell 601 dels altres tres àmbits del sector i, així, deixar tota l'estructura en el mateix nivell estratigràfic.

Figura 12: Ortofotografia del sector 600 l'any 2019. En ella, es pot observar l'extensió de la UE 601, que cobria la totalitat del sector, abans d'iniciar-ne l'excavació. (Autors: Sabina Batlle i Xavier Costa)

Figura 13: Estat de l'àmbit 600A al final de la campanya 2019, després d'haver enretirat el nivell d'enderroc 601.

Els treballs d'enguany, per tant, han començat amb l'excavació del nivell 606, sota el qual s'han pogut identificar diversos estrats. Els més moderns han estat dues acumulacions de lloses bastant horitzontals (UE 608 i 621), concentrades entorn a la porta de l'àmbit, però inconnexes entre elles, que podrien correspondre a la caiguda de la coberta o a un eventual paviment fet amb aquell mateix material. De fet, aquesta última possibilitat es veuria reforçada per la identificació, en la part sud del mur 602, de diverses lloses clavades en posició horitzontal (UE 626) que marcarien la cota d'aquest enllosat, coincident amb la base de la banqueteta 609. En qualsevol cas, aquest possible paviment hauria estat espoliat un cop abandonat l'edifici, ja que el nombre total de lloses recuperades no és tan elevat com seria d'esperar.

Figura 14: Detall de l'estrat 608, identificat sota l'enderroc 606.

Figura 15: Detall de de les lloses travades en el mur 602 i que podrien guardar testimoni d'un eventual enllosat avui desaparegut.

Sota les acumulacions de lloses 608 i 621 s'estén un estrat bastant horitzontal, compacte i amb molt material (UE 627), que semblaria ser una preparació de paviment que regularitzava el sol natural. Aquest estrat, però, no s'ha identificat per tot l'àmbit, sinó que, a la part nord, s'hi ha trobat directament un nivell anterior, parcialment cobert pel 627, menys compacte, amb més còdols i sense pràcticament cap material ceràmic (UE 632). Aquest, a més, és retallat per una profund forat circular (UE 623) reblert amb un enderroc molt similar al de la UE 606 (UE 624).

Figura 16: Detall del negatiu 623 que retalla el nivell 632 i l'estrat geològic 660, amb el rebliment 624 en procés d'excavació.

Un cop buidat el retall 623, que superava el metre de profunditat en algun punt, s'ha procedit a retirar, per ordre, les UE 627 i 632. Això ha permès veure que l'última tampoc no s'estenia per tota l'estança, sinó que únicament es concentrava entorn del forat esmentat, sent possible, per la seva composició, que es tractés de restes de la terra extreta en fer-lo. En aquest supòsit, el retall 623 hauria estat fet directament sobre el natural (UE 660) i hauria estat respectat quan es feu la preparació de paviment 627, que cobrí la UE 632 allà on fou necessari per tal d'anivellar el sol. On l'estrat 632 estava més elevat, feu directament les funcions del nivell 627.

Sota els predits estrats 627 i 632, ha aparegut majoritàriament el nivell de còdols d'origen geològic sobre el qual es va bastir l'edifici (UE 660). Ara bé, a la part sud, sota la UE 627, també s'ha detectat una taca grisa, molt compacta i sense materials, que no s'ha pogut interpretar de manera precisa (UE 636); així com un petit retall (UE 633), reblert per una terra molt negra (UE 634), a l'interior del qual ha aparegut una moneda del segle XII. Es tracta, en ambdós casos, d'estrats previs a la pavimentació de l'estança, quelcom que implica que haurien de correspondre a una fase prèvia o, més probablement, al seu procés de construcció.

Figura 17: Vista del nivell 636, estès sobre el natural 660; i del negatiu 633, reblert per la UE 634.

Tenint en compte els treballs realitzats enguany, al final de la campanya 2021, només resta buidar dues fornícules del mur 602 per poder donar per esgotat l'àmbit 600A, quelcom que s'espera poder fer en la següent campanya.

6.2.2 Àmbit 600B

L'àmbit 600B està situat a l'extrem nord-oest del sector 600 i consisteix en una habitació de forma rectangular, quasi quadrada, delimitada per tres murs (UE 613, 614 i 639) i, al sud, per una estructura massissa en procés d'estudi (UE 638).

Aquest àmbit es delimità l'any 2020, ja que, com la resta del sector, estava totalment cobert per un potent enderroc (UE 601) que, en un inici, fins i tot impedia veure els murs interiors que separaven els àmbits. L'excavació d'aquest nivell, feta també el 2020, va deixar al descobert un segon nivell d'enderroc més compacte, conformat per pedres més petites i lloses lligades amb sorres (UE 616), que probablement corresponia a la coberta i/o al paviment de l'estança.

Figura 18: Estat de l'àmbit 600B a l'acabar la campanya 2020, quan es va deixar vista la UE 616.

Enguany, s'ha procedit a excavar la UE 616 i, en retirar-la, s'han posat al descobert quatre nivells diferents amb unes relacions estratigràfiques bastant complexes (UE 620, UE 622, UE 625 i UE 628). El més superficial i, per tant, el primer en ser retirat ha estat el 620, un estrat argilós de color taronja, amb algunes restes de pedres i lloses d'enderroc, localitzat a la cantonada sud-est de l'àmbit. Sota seu, s'estenia la UE 625, que ja aflorava en diversos punts de l'habitació. Ara bé, a la part central de l'àmbit, la UE 625 també era coberta per una llengua de còdols i terra clarament diferenciada, tant per composició i color com compactació (UE 622), que ha hagut de ser retirada en segon lloc per respectar l'ordre invers al seu dipòsit.

Figura 19: Estratigrafia identificada a l'àmbit 600B després d'enretirar el nivell 616.

Un cop retirats els estrats esmentats, ambdós de poca potència i totalment estèrils quant a materials, s'ha excavat la UE 625, un nivell llimós de color marró i amb còdols de mida mitjana que, pràcticament en tota l'estança, cobria el sol natural d'origen geològic (UE 660). L'únic punt on s'ha observat quelcom diferent ha estat a la zona del passadís que queda entre el mur 613 i l'estructura 638, ja que allà, entre la UE 625 i la 660, ha quedat al descobert un estrat format per pedres força planes, algunes treballades, lligades amb terra (UE 629).

Malgrat la complexitat estratigràfica detectada, sembla que, exceptuant els nivells d'enderroc 601 i 616, tots els estrats identificats a l'interior de l'àmbit 600B correspondrien a nivells de regularització destinats a anivellar el sol de l'estança. Així ho demostren, per exemple, les seccions elaborades, ja que la suma dels diferents estrats iguala la cota més alta que ofereix el nivell 628 a la part nord de l'habitació. El problema és que, en ser majoritàriament nivells estèrils (només el 625 presentava alguns materials ceràmics) es fa impossible saber si es van dipositar en una mateixa acció constructiva (i, per tant, es podrien igualar) o si, per contra, corresponen a successives fases constructives.

Figura 20: Detall de l'estructura i de l'alineació de pedres, aparentment d'origen antròpic, ubicada a la cantonada nord-est de l'àmbit 600B.

Per acabar amb l'àmbit 600B, cal esmentar una alineació de pedres (UE 630), col·locades en semicercle a la cantonada nord-est de l'estança, reblint un retall (UE 664) fet en la mateixa UE 660. Es destacable perquè, tot i que per la seva disposició sembla clarament d'origen antròpic, l'estrat interior (UE 665) no ha mostrat, ni per composició ni per compactació, cap diferència amb el nivell natural de l'entorn de l'estructura i, en conseqüència, no se li pot atorgar cap ús específic.

6.2.3 Àmbit 600C

Aquest àmbit, que constitueix un espai allargat i de poca amplada que s'estén entre els murs 604 i 639, es posà al descobert l'any 2019 en retirar l'enderroc 601 que cobria tota l'estructura i impedia copsar la seva subdivisió interna.

Després de restar sense intervenir durant l'any 2020, en aquesta última campanya, hem enretirat un nivell format per pedres i lloses trencades que correspondria a l'enderroc dels murs que delimitaven l'espai o a un eventual rebliment d'origen antròpic (UE 635). Sota seu, s'ha identificat un altre nivell de terres amb pedres de diferents mides (UE 637) que podria correspondre al mateix fet arqueològic (enderroc / rebliment). Aquest estrat cobria directament el natural (UE 660), ubicat, en aquest

punt, a una cota molt alta respecte a l'interior dels àmbits 600A i 600B. Això dona suport a la idea que les diferents estances del jaciment van ser parcialment excavades en el subsol, d'on s'extreien part de les pedres emprades per alçar els murs, alhora que servia com a mètode de fonamentació.

Figura 21: Àmbit 600C després d'enretirar el nivell 601, moment en què resta vist l'estrat 635.

L'excavació de l'àmbit 600C també ha permès descartar la hipòtesi segons la qual aquesta estructura era una canalització per recollir les aigües de la coberta dels àmbits 600A i 600B. Creiem que no tindria aquesta funció perquè no està oberta a l'exterior ni presenta el desnivell adequat per poder conduir correctament l'aigua. Per tant, ens inclinem a creure que es tractaria simplement d'un espai deixat entre les estructures 600B i 600A, potser com a conseqüència d'una construcció autònoma dels murs 604 i 639, o d'una decisió conscient per tal de donar-los una millor fonamentació i solidesa.

6.2.4 Àmbit 600D

L'any 2020 es posà al descobert l'àmbit 600D, fins aleshores colgat pel potent enderroc 601. Aquell mateix any, es van començar a excavar diversos estrats que només es van trobar a l'extrem septentrional de l'estança (UE 618 i 619), segurament per l'existència d'un paviment sobrealçat que facilitava l'accés a l'àmbit 600A. A la resta de l'habitació, es deixà a punt per intervenir un nivell que semblava ser la resta d'un paviment de lloses molt castigat (UE 617), potser entremesclat en alguns punts amb l'enderroc de lloses de la coberta que va col·lapsar sobre seu.

Figura 22: Detall del nivell 617 en què es pot apreciar la gran quantitat de lloses planes que el conformen.

Enguany, s'ha excavat aquest nivell de lloses lligat amb terra, algunes de les quals, per la fragilitat de l'estrat, ja havien anat saltant l'any anterior. Sota seu, com també es va identificar sota la UE 619, s'ha trobat un nivell de sorra solta amb còdols i codolets, pràcticament estèril, que, per la seva semblança al nivell natural de la zona,

es podria interpretar com una aportació antròpica de sorres dels voltants per anivellar el terreny i preparar el paviment (UE 631). Aquesta hipòtesi es veu reforçada pel fet que aquest estrat ja estava per sota del nivell d'assentament dels murs de l'àmbit, quelcom que també s'ha observat en altres construccions del jaciment. El nivell 631 s'ha començat a excavar els darrers dies de la campanya, però no s'ha pogut esgotar en tota la seva extensió. En conseqüència, caldrà acabar-lo d'extreure en la propera campanya, quan també s'haurà d'excavar en detall la porta d'accés.

Paral·lelament a l'excavació de l'interior de l'àmbit 600D, s'ha fet una neteja i sanejament dels murs 611 i 612 per la seva cara exterior. Aquest treball ha posat al descobert una obertura en el mur 611, que delimita l'àmbit 600D pel sud. Això portarà a un replantejament de l'ús d'aquest espai, ja que amb aquest descobriment, l'àmbit 600D passa a tenir quatre accessos.

6.2.5 Àmbit 600E

Arran del descobriment de l'obertura en el mur 611 abans esmentada, s'ha fet una neteja de la part sud del sector 600. Això ha posat en evidència que l'estructura, que seria més extensa del previst, continuava en aquella direcció. Aquest nou espai s'ha anomenat Àmbit 600E. Durant la campanya 2021, però, només s'ha pogut delimitar els murs i començar a extreure el nivell d'enderroc 601, que ha quedat a mitges, de manera que caldrà seguir-hi treballant en les properes campanyes.

Figura 23: Estat inicial de l'àmbit 600E, encara cobert pel nivell superficial.

Figura 24: Detall de l'enderroc 601 a l'àmbit 600E.

7. INTERPRETACIÓ

Com hem explicat en el punt anterior, durant la campanya del 2021, s'ha esgotat l'estratigrafia antròpica de diversos àmbits del jaciment. Això ha permès conèixer molt millor aquests espais i ens habilita per fer-ne una interpretació més acurada. Per aquest motiu, a continuació els repassarem un a un, valorant el coneixement que en tenim i com els interpretem, almenys de manera provisional.

7.1 Sector 500

En la campanya d'enguany, s'ha esgotat finalment l'estratigrafia de l'**àmbit 500B**. Els resultats dibuixen una estança sense una funció definida, ja que s'hi han trobat restes de material ceràmic i de fauna, però no s'hi ha pogut identificar cap llar. Tot i així, la identificació de dos enterraments perinatals en el nivell de preparació del paviment fa pensar que formaria part d'una estructura d'hàbitat. A més, aquestes inhumacions, datades a finals del segle XII amb anàlisis de Carboni 14, han permès situar l'ús de l'estança en aquella cronologia, sense descartar encara alguna fase prèvia.

Pel que fa als treballs realitzats a l'oest d'aquell àmbit, sembla que apareix un mur (UE 514) que podria ser anterior al 516 i dibuixar un nou espai interior en aquella zona (**Àmbit 500J**). Aquesta hipòtesi també se sustentaria en la major presència d'enderroc en aquell punt en comparació amb l'altra cara del mur 514 (**Àmbit 500E**). En qualsevol cas, encara és d'hora per avançar cap interpretació; caldrà, doncs, esperar als resultats de les properes intervencions en aquesta zona.

7.2 Sector 600

L'estructura del sector 600 ha resultat ser més complexa del que *a priori* s'havia imaginat, amb un mínim de sis espais diferenciats. La seva excavació fins al moment ens ha permès identificar diversos nivells d'ús i avançar en el coneixement de les tècniques constructives emprades en el jaciment. Això no obstant, la pobresa material i l'absència de restes identificables de fogars dificulta a hores d'ara la interpretació de la funcionalitat de les diferents estances.

Sigui com sigui, podem començar a apuntar algunes idees. Per exemple, se'ns fa evident que l'àmbit **600D** actuaria com un distribuïdor, ja que, a part de l'entrada principal, té tres portes més, una cap a cadascun dels àmbits que conformen l'estructura. Així mateix, sembla que tindria un terra pavimentat de lloses, amb un curiós sobrealçat, també enllosat, just davant de la porta de l'àmbit 600A, potser amb la intenció de facilitar-hi l'accés o d'evitar que hi entrés l'aigua. El que no podem assegurar és si aquest distribuïdor, també utilitzat com a zona de treball a tenor de les fusaioles que s'hi ha localitzat, estava cobert o no, ja que, malgrat haver-hi trobat un volum importat de lloses enderrocades de coberta, podria ser que provinguessin de la teulada del 600A, ubicada al seu costat.

L'àmbit **600A**, per la seva part, és el més gran de tots i, alhora, el que ha presentat una major complexitat estratigràfica i riquesa de materials. Això, sumat a la presència d'una banquetta correguda al mur oest i de dues fornícules a la seva part sud, una a l'alçada del paviment i l'altra un metre més amunt, permeten relacionar-lo amb un espai domèstic, possiblement d'hàbitat. És cert, però, que no s'hi ha documentat cap estructura de combustió clara, quelcom que seria d'esperar en un entorn de mitja muntanya com el de Vilavella del Castellet. En qualsevol cas, això es podria explicar si el foc es feia fora de l'espai d'hàbitat i s'entraven només algunes brases per escalfar, les quals no deixarien evidències tan clares.

Un altre element a destacar de l'àmbit 600A és la identificació, en la seva part sud, de les úniques restes clares de paviment de lloses. Es tracta únicament de dues lloses fragmentades que es traven entremig de dues pedres del mur 602. Ara bé, és una evidència que corrobora la hipòtesi que, almenys en alguns punts del jaciment, les lloses no només eren utilitzades com a coberta, sinó que també servien com a paviment. Tant les de paviment com les de coberta, però, haurien estat espoliades, ja que no se'n troba cap de sencera, sinó només fragments molt petits.

Finalment, cal parlar dels dos retalls identificats en el subsol del l'àmbit 600A. El més gran, la UE 623, sembla que seria un espai d'emmagatzematge que hauria funcionat en paral·lel a l'estança durant tota la seva vida útil, ja que va ser retallat abans de la pavimentació de l'àmbit, va ser respectat quan es feu l'anivellament 627, segurament perquè estava cobert d'alguna manera –potser amb llistons de fusta–, i restà buit fins a l'abandó de l'estructura, moment en què va ser reblert pel mateix enderroc que cobrí el conjunt de l'edifici un cop deshabitat. L'única pregunta és si funcionaria com

una sitja o si, per contra, serviria per acollir algun recipient de cistelleria o ceràmica que hauria estat retirat en el moment en què els habitats del lloc marxaren.

El retall més petit (UE 633), per altra banda, presenta una interpretació més complexa. No hi ha dubte que és anterior a l'anivellament 627 i que, en no haver-hi indicis de fases prèvies, ha de correspondre al moment de construcció de l'edifici. Ara bé, a no ser que hagués estat fortament retallat (potser per ser previ també al rebaix del natural que es fa com a fonamentació de tots els àmbits), no presenta la profunditat suficient per sustentar cap tipus de biga ni estructura relacionada amb el procés constructiu del conjunt. A més, la terra tan negra i singular que el reblia, sumada a la presència d'una moneda en el seu fons, ens fa pensar que podria respondre a un dipòsit intencionat. En aquest sentit, malgrat que és una línia sobre la qual encara estem treballant, no descartem la hipòtesi que pogués tractar-se d'algun tipus de ritual fundacional, fet abans de començar a residir en aquell espai.

Passant a tractar l'àmbit **600B**, cal començar destacant que aquest es caracteritza per una absoluta manca de materials. Aquest fet, juntament amb la troballa, l'any 2020, d'una pedra foradada que podria servir d'encaix de baldó i la pròpia morfologia de l'estança, amb un massís que estreny l'entrada i dibuixa un petit passadís, fan pensar que es tractaria d'un espai dedicat a l'estabulació d'animals. L'estratigrafia identificada en aquest sector, amb diferents aportacions de terra de composicions diverses que anivellen el terreny, però totes elles estèrils en quant a materials, podria donar suport a aquesta interpretació. Per últim, també ho podria sustentar la troballa, a la cantonada nord-est de l'àmbit, d'una petita estructura formada per pedres col·locades en semi-cercle que, sense més dades, semblaria servir per acumular i gestionar les aigües que s'infiltraven a l'interior de l'estança des de fora.

Quant a l'àmbit **600C**, els resultats d'enguany han demostrat que l'espai no estava obert pel seu cantó nord, cosa que descarta la hipòtesi inicial que es tractava d'un passadís. Així mateix, la manca de cap mena de pendent, també invalida la possibilitat que fos una canalització per a aigües. Per la seva situació entre dos murs i l'elevada cota que hi presenta el nivell geològic, sembla més encertat explicar la seva existència com el resultat del propi procés constructiu dels àmbits 600A i 600B, que es devia fer de manera autònoma (que no vol dir diacrònicament) i, per tant, cada àmbit va retallar el subsol per la seva banda i va aixecar els seus propis murs, deixant un testimoni entre ells. Després, potser es va reblir l'espai entre els murs

639 i 634 amb pedres i lloses de mida mitjana per tal de donar més solidesa al conjunt i fer-lo funcionar com un sol mur de càrrega.

Finalment, per acabar amb la interpretació del sector 600, cal destacar que, gràcies als nous fòssils directors que han anat apareixent, la seva cronologia es va precisant al voltant dels segles XII-XIII. En aquest sentit, hem de tenir present que la moneda localitzada sota el paviment de l'àmbit 600A ens deixa clar que aquell espai no es va construir abans de les darreries del segle XII. Així mateix, pràcticament no s'hi ha trobat peces ceràmiques que datin del segle XIV, cosa que ens marcaria el moment d'abandó o de final de l'ocupació continuada de l'estructura.

7.3 Valoració general

A nivell de conjunt, cal destacar que hi ha pocs jaciments de les característiques i cronologia de Vilavella del Castellet que hagin estat excavats i estudiats. És probable que el fet que es trobin en espais de muntanya on la pressió urbanística és menor i hi ha menys intervencions d'urgència en dificulti el descobriment o no n'obligui l'excavació. Tanmateix, no hi ha dubte que també hi ha influït el fet que es tracta d'una tipologia d'assentament que no ha despertat prou l'interès dels investigadors, possiblement per la poca entitat de les restes materials conservades.

Entre els pocs poblats medievals en alçada que s'han excavat destaca la Roureda de la Margineda (Santa Coloma, Andorra). Aquest jaciment presenta un sistema constructiu molt semblant al de Vilavella del Castellet –construccions amb pedra seca fetes amb grans rocs i pedres dels voltants sense desbastar (Vidal i Alegria, 2015)–. Ara bé, el seu urbanisme és completament diferent, ja que presenta un nucli concentrat on les cases i les estructures estan construïdes a tocar les unes a les altres, sense deixar pràcticament espais entre edificis. El jaciment que nosaltres excavem, en canvi, sembla conformat per estructures disperses dins d'una zona delimitada per un mur de tancament, en la qual abunden els espais buits.

Un altre jaciment que es podria comparar, almenys per les tècniques constructives emprades, amb Vilavella del Castellet és El Convent dels Monjos (Planols, el Ripollès). Tanmateix, malgrat que presenta unes estructures amb unes característiques molt semblants –parets de pedra seca sense treballar, cobertes de

lloses i un mur de tancament–, està encara poc estudiat i no pot aportar gaire llum a la interpretació de les evidències que aquí ens ocupen (Folch i Gibert, 2011).

Finalment, cal esmentar també el poblat de Santa Creu de Llagunes (Soriguera, el Pallars Sobirà). En aquest cas, estem davant d'un jaciment que va estar ocupat durant molt més temps que Vilavella i que, *a priori*, va tenir una major importància a nivell urbanístic, estratègic i defensiu. Ara bé, també presenten algunes similituds interessants com la presència d'un recinte de tancament de dimensions considerables o la coexistència d'estructures d'hàbitat i d'estabulació que funcionaven conjuntament (Roig, 2003). Així mateix, les esglésies d'ambdós jaciments presenten unes proporcions i una planta pràcticament idèntiques. Per tant, salvant totes les distàncies ja esmentades, hi ha evidències que podrien indicar una similitud en el mode de vida i l'economia dels dos assentaments.

8. CONCLUSIONS

La campanya d'excavació realitzada a Vilavella del Castellet l'any 2021 ha permès avançar de manera molt notable els treballs que s'han estat desenvolupant en aquest jaciment des del 2015. Per tant, valorem molt positivament la feina feta, més encara tenint en compte els entrebancs que segueix causant la COVID19.

Un dels principals èxits d'enguany ha estat poder donar finalment per acabada l'excavació de l'àmbit 500B, en el qual treballàvem des del 2018. Així mateix, tot i que el sector 500 no ha estat el centre dels nostres esforços durant aquesta campanya, s'ha pogut continuar obrint el mur localitzant l'any passat i s'han aclarit els murs i les relacions existents a l'oest de l'àmbit 500B, que apunten a una complexitat estructural major de l'esperada en aquell sector.

El focus, durant tota la campanya, s'ha posat en el sector 600 i, malgrat que no s'ha pogut exhaurir l'estratigrafia de tots els àmbits identificats, s'ha avançat molt en la seva excavació. En alguns d'ells (600B, 600C, 600D) els resultats han sigut més escassos del que s'esperava, però altres (600A) han sorprès positivament per la seva riquesa de materials i complexitat estratigràfica.

Creiem especialment interessant el descobriment d'una obertura en el mur meridional de l'àmbit 600D, ja que evidencia la continuïtat de l'estructura del sector 600 i obre noves possibilitats per a properes campanyes, durant les quals també caldrà acabar de delimitar el sector 500 i d'estudiar els murs que han anat apareixent. Igualment, entre les tasques pendents per a properes campanyes, cal remarcar la necessitat de fer un treball de sanejament i neteja dels murs, no només per seguretat, sinó també per permetre'n l'estudi detallat, que de ben segur aportarà noves dades per a la interpretació del jaciment i de les diferents estructures, així com les seves fases.

Finalment, entre els resultats d'enguany, volem remarcar la identificació de diferents fases en les construccions del jaciment de Vilavella del Castellet, que ens indiquen una complexitat tant estructural com interpretativa superior de la que s'havia registrat fins ara. Caldrà, doncs, incidir en l'estudi d'aquests indicis per definir i datar aquests diferents moments d'ús del jaciment que tot just s'entreveuen.

9. BIBLIOGRAFIA

- Abadal, R. (1955). *Catalunya Carolíngia. Vol. III: Els comtats de Pallars i Ribagorça*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
- Alegría, W.; Hidalgo, I. (2015). «Els materials ceràmics dels Altimiris i sant Martí de les Tombetes, dos jaciments tarδοantics i altmedievals al prepirineu de Lleida». A: *Actes del V Congrés d'Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Vol. II*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 1041-1056.
- Barrull, C. (2006). «La cristianización y «ribagorzanización» de un territorio pre-pirenaico: Areny y el vall de soperuny (siglos VIII-principios del XI)». *Ripacurtia*, 4, p. 154-155.
- Batlle, S.; Costa, X. (2020). *Memòria de l'excavació arqueològica al jaciment de Vilavella del Castellet. Any 2020*. Memòria inèdita dipositada al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
- Beltrán de Heredia, J. (2006). «Los contextos alto-medievales de la plaza del rey de Barcelona: La cerámica de tradición carolingia (siglos IX-X)». *Quaderns d'Arqueologia i Història de la ciutat de Barcelona*, època II, 2, p. 108-139.
- Boix, J. (2005). *Ribagorça a l'alta edat mitjana*. Tesi doctoral inèdita llegida a la Universitat de Barcelona sota la direcció de Prim Bertran.
- Boix Pociello, J. (1993). «Castellet de la Terreta». A: *Catalunya romànica. Vol. XV: El Pallars Sobirà i el Pallars Jussà*. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, p. 50.
- Folch, C.; Gibert, J. (2011) «La primera campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment del Convent dels Monjos (Planoles, el Ripollès)». A: *Actes del IV Congrés d'arqueologia medieval i moderna a Catalunya (Tarragona, del 10 al 13 de juny de 2010)*. Vol. II. Tarragona: Ajuntament de Tarragona – Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 895-899.
- Folch, R. (2008). «Els moviments neorurals als Pirineus». *IBIX*, 5, p. 385-398.
- González, J. R.; Larrégula, R.; Markalain, J.; MEDINA, J.; Rodríguez, J. I. (1991). Prospecció arqueològica a la serra de Sant Gervàs (Alta Ribagorça). A: *Actas del*

- Congreso Internacional «Historia de los Pirineos», Cervera, 1988. Vol. I. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, p. 301-320.*
- Madoz, P. (1849). *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Vol. XIII. Madrid : [Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti].*
- Medina, J. E.; Larrégula, R.. ([s.d.]). *Informe-memòria sobre la II campanya de prospecció a la Serra de Sant Gervàs i serres properes. Memòria inèdita dipositada a la Biblioteca de Patrimoni Cultural del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.*
- MOMÉCA. *Momear 5.1 (Alfonso II-Dineros)* [En línia]. <<https://monedamedieval.es/portfolio-items/momear-5-1-alfonso-ii-dineros>> [Consulta: 10/05/2023].
- Oliva, R. (2008). «Topònims i poder feudal». *IBIX*, 5, p. 87-95.
- Pladevall, A. dir. (1993). *Catalunya romànica. Vol. XV: El Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.*
- Roig, J. (2003) «Santa Creu de Llagunes (Soriguera, Pallars Sobira): un vilatge ramader d'època medieval al Pirineu». A: *Actes del II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Sant Cugat del Vallès: Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 617-633.*
- Riu, M. (1977). «El monasterio de Santa María de Alaón y su patrimonio en el siglo IX». A: *Homenaje a Don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado. Vol. I. Saragossa: Anubar Ediciones, p. 63-85.*
- Riu, M. (1986). «Desarrollo y afianzamiento del patrimonio monástico de Santa María de Alaón, en el siglo X». *Príncipe de Viana, Anejo, 2-3, p. 635-650.*
- Vidal, À.; Alegría, W. (2015). «El jaciment de la Roureda de la Margineda (Andorra la Vella, Andorra), un model de poblament medieval als Pirineus». A: *Actes del V Congrés d'Arqueologia medieval i moderna a Catalunya. Vol. II. Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 759-772.*

ANNEXOS

A LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Sector	Any	Descripció	Tipus	Interpretació
514	500J	VDC21	Enderroc lligat amb terra	Estrat	Enderroc interior d'una possible estructura delimitada per la UE 516
515	500J	VDC21	Estrat de terra amb algunes pedres petites	Estrat	Sedimentació a l'exterior d'una possible estructura delimitada per la UE 516
516	500J	VDC21	Petit llenç de mur fet amb blocs de grans dimensions	Estructura	Mur de funció desconeguda
602	600A	VDC19	Mur fet amb blocs de grans dimensions	Estructura	Mur nord, est i sud de l'àmbit 600A
603	600A – 600D	VDC19	Mur fet amb blocs de grans dimensions	Estructura	Mur que separa els àmbits 600A i 600D
604	600A – 600C	VDC19	Mur fet amb blocs de grans dimensions	Estructura	Mur que separa els àmbits 600A i 600C
605	600A – 600C	VDC19	Fragment del mur 604 amb un aparell lleugerament més regular	Estructura	Reparació del mur 604
606	600A	VDC19	Estrat de pedres i lloses lligat amb terra negra poc compacta	Estrat	Enderroc de lloses de coberta i paviment, possiblement espoliat, barrejat amb terra i pedres dels murs
607	600A – 600C	VDC19	Retall realitzat al mur 604 i reblert per l'estrat 605	Retall	Retall de reparació o allargament de mur
608	600A	VDC19	Estrat de lloses, bastant primes, lligat amb terra	Estrat	Enderroc de lloses de paviment i coberta. Poc afectat per l'enderroc de les pedres del mur gràcies a trobar-se prop de la porta
609	600A	VDC19	Banc corregut realitzant amb blocs i pedres de mida mitjana	Estructura	Banqueta

UE	Sector	Any	Descripció	Tipus	Interpretació
616	600B	VDC21	Enderroc de pedres de mida petita i alguna llosa. Tot lligat amb terra molt bioturbada per arrels	Estrat	Enderroc de paviment o, més probablement, de coberta de lloses
617	600D	VDC21	Estrat de lloses planes lligades amb terra	Estrat	Enderroc d'un paviment enllosat
620	600B	VDC21	Estrat argilós de color ataronjat cap a groguenc. Presenta restes de lloses i algunes pedres d'enderroc	Estrat	Enderroc o possible paviment remogut
621	600A	VDC21	Estrat de lloses, bastant primes, lligat amb terra	Estrat	Enderroc de lloses de paviment i coberta.
622	600B	VDC21	Llengua de còdols mitjans i petits lligats amb terra marró argilosa	Estrat	Anivellament / Preparació de paviment
623	600A	VDC21	Retall circular a la zona nord de l'àmbit 600A	Retall	Possible sitja o espai d'emmagatzematge
624	600A	VDC21	Rebliment de pedres mitjanes i grans, i terra i lloses a la part inferior	Estrat	Enderroc que va reomplir el retall 623 un cop abandonada l'estança
625	600B	VDC21	Estrat marró llimós amb còdols de mida mitjana	Estrat	Anivellament / Preparació de paviment
626	600A	VDC21	Lloses planes sobre la preparació de paviment que es traven sota el mur 602	Estrat	Restes d'un paviment de lloses espoliat
627	600A	VDC21	Estrat grisós bastant compacte i amb molt material	Estrat	Anivellament / Preparació de paviment
628	600B	VDC21	Retall fet sobre el subsol geològic a l'àmbit 600B per construir l'estança	Retall	Retall de fonamentació
629	600B	VDC21	Pedres planes, alguna treballada, ubicades davant de la porta de l'àmbit 600B	Estrat	Preparació de paviment per alçar la zona del passadís que dona accés a l'àmbit 600B
630	600B	VDC21	Pedres de mida mitjana col·locades de forma semicircular	Estructura	Possible receptacle per a la gestió d'aigües

UE	Sector	Any	Descripció	Tipus	Interpretació
631	600D	VDC21	Estrat solt, amb molts còdols i codolets	Estrat	Anivellament / Preparació de paviment
632	600A	VDC21	Estrat grisós, disgregat, amb molts còdols i sense material	Estrat	Anivellament / Preparació de paviment. Sembla que podrien ser restes del nivell geològic extret en fer el retall 623
633	600A	VDC21	Petit retall fet sobre el subsol geològic a la part sud de l'àmbit 600A	Retall	Retall de funció desconeguda
634	600A	VDC21	Estrat cendrós, poc compacte i amb presència d'alguns carbons	Estrat	Rebliment del retall 633
635	600C	VDC21	Enderroc de pedres i lloses trencades, tot lligat amb terra solta	Estrat	Enderroc de les parets que tanquen l'estructura o possible rebliment de l'espai intramurs
636	600A	VDC21	Estrat grisós, molt compacte, situat sota la UE 627 i sobre el natural, però sense relació evident amb els murs	Estrat	Podria tenir relació amb el retall 633, situat en el seu extrem meridional, o amb el procés de construcció de l'estança 600A
637	600C	VDC21	Terra amb pedres petites, mitjanes i grans	Estrat	Anivellament / Enderroc
640	600A	VDC21	Retall fet sobre el subsol geològic a l'àmbit 600A per construir l'estança	Retall	Retall de fonamentació
641	600D	VDC22	Retall fet sobre el subsol geològic a l'àmbit 600D per construir l'estança	Retall	Retall de fonamentació
660	600	VDC	Estrat de còdols i sorres molt poc compacte	Estrat	Subsol d'origen geològic
664	600B	VDC21	Retall fet sobre el subsol geològic per sostenir les pedres que configuren la UE 630	Retall	Possible receptacle per a la gestió d'aigües
665	600B	VDC21	Estrat de còdols i sorres molt poc compacte que rebleix el retall 664	Estrat	Rebliment del retall 664, possiblement d'origen natura

Jaciment	Any	UE	Nº	Classe	Forma	Cocció	Color	Duresa	Tacte	Fractura	Inclusions	Superfície	Torn	Marq. d'ús	Funció	Decoració	Tipus deco	Quantitat	Grup
VDC	21	627	3	cu	vo	re												1	13
VDC	21	627		cu	pa											in	lr	11	3
VDC	21	627		cu	pa													1	1
VDC	21	627		cu	pa													1	2
VDC	21	627		cu	pa													5	13
VDC	21	627		cu	pa													1	12
VDC	21	627		cu	pa													5	7
VDC	21	631	1	cu	vo													1	2
VDC	21	631	2	cu	vo													1	3-4
VDC	21	631		cu	pa													6	3
VDC	21	631		cu	pa											in	lr	11	3
VDC	21	631		cu	pa													1	1
VDC	21	631		cu	na													1	3
VDC	21	635	1	cu	vo													5	3
VDC	21	635		cu	pa													1	3
VDC	21	635		cu	pa													1	3
VDC	21	635		cu	pa													7	1

Llegenda de l'inventari ceràmic:

Classe: cu (cuina), ta (taula), amf (àmfora), do (dòlia), con (constructiu).

Forma: vo (vora), cli (coll), pa (paret), ca (carena), na (nansa), ba (base), pe (peu).

Cocció: ox (oxidada), re (reductora), mix (mixta).

Color de la pasta: bl (blanc), grc (groc), grs (gris), ne (negre), ma (marró), vr (vermell), ta (taronja), ve (verd), ro (rosa).

Duresa: es (esmicolable), quan es desfà amb el frec del dit; to (tova), quan es pot rallar amb profunditat la unglà; du (dura), quan no es pot rallar amb la unglà, però sí amb un metall i/o ser escantellada; mdu (molt dura), quan no pot ser escantellada i gairebé no es pot ratllar amb un metall.

Tacte: as (aspres), quan té una textura rasposa; su (suau), quan no ho és; sa (sabonosa), quan deixa anar polsim sobre el dit.

Fractura: lli (llisa), quan el tall és pla i uniforme; ru (rugosa), quan la superfície és irregular i de tacte aspre; es (estratificada), quan el trencat presenta làmines.

Inclusions: bl (partícules blanques), ro (partícules roges), grs (partícules grises-negres), pl (partícules platejades –Codi A05.05–), da (partícules daurades –Codi A05.06–), br (brillant), ne (partícules negres), ma (partícules marrons).

Tractament de la superfície: en (engalbat), lli (llis - allisat), br (brunyit), pu (pulit), es (espatulat), poli (decoració policroma), ve (envernissat), vi (vidriat).

Tornejat: ra (torn ràpid), le (torn lent o tornejat a mà).

Funció: es (escudella), ge (gerra), oll (olla), pi (pitxell), pl (plat), serv (servidora), si (sitra), ta (tapadora).

Decoració: im (impressió); in (incisió); di (dibuix); est (estampació); apl (aplicació); poli (policromia).

Decoració –forma–: lz (línies en zig-zag); lr (línies rectes); cd (cordó digitat); cl (cercles); aca (canals o estries); fig (figures humanes, animals o vegetals); smb (símbols).

B.1.2 Inventari dels artefactes ceràmics més destacats

UE 511

VDC 21-511-1

Vora d'olla. La ceràmica s'ha cuit en ambient reductor i és de color gris, corresponent al grup VDC3. El cos de la peça s'insinua com a globular de panxa estreta, la vora és sortint diferenciada i el llavi és arrodonit a l'exterior i té una depressió central superior per encaixar una tapadora. El diàmetre de la boca és d'aproximadament 10cm a l'exterior.

VDC-21-511-1

UE 514

VDC 21-514-1

Olla de ceràmica. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. El cos de la peça és globular amb una lleu tendència bitroncocònica. La vora, per altra part, és diferenciada sortint amb un engruïment en forma d'ametlla. El diàmetre de la boca és de 15 cm a l'exterior.

VDC-21-514-1

VDC 21-514-2

Olla de ceràmica. La pasta s'ha cuit en ambient mixt i pertany al grup VDC13. La vora no està diferenciada del coll i el llavi té encaixos interiors per a una tapadora. El diàmetre de la boca és de 14 cm a l'exterior.

VDC 21-514-3

Olla de ceràmica. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. El cos de la peça és globular amb les espatlles molt amples i la vora és diferenciada sortint amb un engruiximent en forma d'ametlla. El diàmetre de la boca és de 16,5 cm a l'interior.

VDC 21-514-4

Olla de ceràmica. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. La vora és diferenciada sortint quasi vertical i el llavi té un engruiximent rodó.

UE 515

VDC 21-515-1

Olla o cassola. La pasta s'ha cuit en ambient mixt i pertany al grup VDC12. La vora és sortint, sense que es pugui apreciar si està diferenciada o no del coll. El llavi té un engruiximent a l'exterior rectangular. El diàmetre interior de la boca és de 15,75 cm.

VDC 21-515-2

Olla. La pasta s'ha cuit en ambient reductor o mixt, i no s'ha pogut adscriure a cap grup. La vora és entrant i el llavi és entrant arrodonit amb visera exterior. No s'ha pogut mesurar el diàmetre.

VDC-21-515-2

UE 601

VDC 21-601-1

Olla o cassola. La pasta s'ha cuit en ambient mixt i pertany al grup VDC12 o VDC13. La vora és diferenciada sortint des d'un coll vertical i el llavi té un engruiximent rectangular lleument arrodonit a l'exterior. El diàmetre interior de la boca és de 13 cm.

VDA-21-601-1

UE 606

VDC 21-606-1

Olla ceràmica. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. El cos és globular i la vora és diferenciada sortint amb el llavi bisellat. El diàmetre interior de la boca és de 19 cm.

VDC-21-606-1

VDC 21-606-2

Olla o gerra. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC10. La vora és sortint amb el llavi estriat per l'exterior. El diàmetre interior de la boca és de 15,5 cm.

VDC-21-606-2

VDC 21-606-3

Olla. La pasta s'ha cuit en ambient mixt i pertany al grup VDC13. El cos és globular amb el coll vertical i la vora sortint amb el llavi engruixit apuntat a l'exterior. El diàmetre interior de la boca és de 23 cm.

VDC 21-606-4

Olla o cassola. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. La vora parteix d'un coll vertical i el llavi està engruixit apuntat a l'exterior i presenta encaix per tapadora. El diàmetre interior de la boca és de 10,5 cm i l'exterior de 13 cm.

UE 624

VDC 21-624-1

Olla. La ceràmica s'ha cuit en un ambient mixt i presenta acabats espatulats. Pertany al grup VDC12. El cos és globular amb tendència bitroncocònica amb l'amplada màxima per sota de la meitat de la peça. El coll de la peça és sortint i la vora no s'ha conservat. Té dues nanses el·líptiques laterals. El diàmetre màxim interior de la peça és de 24,5 cm.

VDC 21-624-2

Olla o cassola. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. La vora és diferenciada sortint i el llavi és motllurat rectangular amb encaix per tapadora. El diàmetre màxim interior de la peça és de 25 cm.

UE 627

VDC 21-627-1

Olla. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. El cos és globular i la vora és diferenciada sortint amb el llavi arrodonit. Les parets estan allisades i tenen incisions horitzontals i decoració de petits rectangles impresos a rodeta. El diàmetre interior de la vora és de 13,20 i el diàmetre interior màxim a la panxa és de 17,8 cm.

VDC-21-627-1

VDC 21-627-2

Gerra. La pasta s'ha cuit en ambient oxidant i pertany al grup VDC9. El diàmetre exterior de la base és de 9 cm.

VDC-21-627-2

VDC 21-627-3

Cassola o gibrell. La pasta s'ha cuit en ambient mixt i pertany al grup VDC13. La vora és sortint i el llavi té un engruïment apuntat i arrodonit a l'exterior amb una incisió vertical per encaixar tapadora. El diàmetre interior de la vora és de 14,32 cm.

VDC-21-627-3

UE 631

VDC 21-631-1

Olla. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC2. El cos és globular i la vora és diferenciada vertical amb un engruiximent rectangular i un suau apuntament exterior al llavi. A la part superior del llavi, hi ha una incisió vertical per encaixar tapadora. Hi ha impressions en forma de mitja lluna entre la panxa i l'espatlla. El diàmetre interior de la vora és de 11,5 cm i el diàmetre màxim de la peça a la panxa és de 19 cm.

VDC-21-631-1

UE 635

VDC 21-635-1

Olla. La pasta s'ha cuit en ambient reductor i pertany al grup VDC3. El cos és globular ample i la vora és diferenciada vertical amb el llavi engruixit i arrodonit a l'exterior. El diàmetre interior de la vora és de 12,5 cm i el diàmetre màxim interior de la peça a la panxa és de 18 cm.

B.2 Restes de fauna

L'estudi i l'inventari de les restes de fauna trobades durant la campanya del 2021 al jaciment de Vilavella del Castellet han estat realitzats per Marina Fernández Liarte.

Jaciment	Sector	UE	Espècie	Os	Part	Costat	Fusió	Marques	Notes
VDC'21	500J	511	Porc (<i>Sus</i> sp.)	Ulna	Diàfisi	Esquerre			
VDC'21	500J	511	Ovella/cabra	Tíbia	Diàfisi	Esquerre			
VDC'21	500J	514	Meso	Os llarg	Diàfisi				Molt erosionat
VDC'21	500J	514	Meso	Os llarg	Diàfisi				
VDC'21	500J	515	UNI	(metatars)	Diàfisi			Tall	
VDC'21	500J	515	UNI	Os llarg	Diàfisi				Molt erosionat
VDC'21	500J	515	UNI	UNI	Diàfisi			Tall, incisió	
VDC'21	600A	601	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	601	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso/macro	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	Bòvid	Molar	Fragment				
VDC'21	600A	606	UNI	Dent	Fragment				
VDC'21	600A	606	UNI	Mandíbula	Fragment			Incisió	
VDC'21	600A	606	UNI	(Mandíbula)	Fragment			Rosegador	
VDC'21	600A	606	Ovella/cabra	Mandíbula	Fragment				Amb alvèols

Jaciment	Sector	UE	Espècie	Os	Part	Costat	Fusió	Marques	Notes
VDC'21	600A	606	Ovella/cabra	Metacarp	Diàfisi				
VDC'21	600A	606	Ovella/cabra	Tíbia	Diàfisi	Esquerre	PU	Tall	
VDC'21	600A	606	Ovella/cabra	Húmer	Diàfisi	Esquerre			
VDC'21	600A	606	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600A	606	UNI	Dent	Fragment				
VDC'21	600A	606	Bòvid	Dent	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso	Mandíbula	Fragment				
VDC'21	600A	606	Meso	Os llarg	Diàfisi				
VDC'21	600A	606	Ovella/cabra	Calcani	Fragment	Dret	PU		
VDC'21	600A	608	Meso/macro	Costella	Fragment				Llosa porta
VDC'21	600A	608	UNI	UNI	Fragment				Llosa porta
VDC'21	600B	616	Meso	Escàpula	Fragment	Dret		Incisió	
VDC'21	600B	616	UNI	Os llarg	Diàfisi				Força erosionat
VDC'21	600A	624	Macro	Os llarg	Diàfisi				
VDC'21	600A	624	Meso	Hioide	Fragment				
VDC'21	600A	624	UNI	UNI	Diàfisi		U		
VDC'21	600A	624	UNI	UNI	Diàfisi		U		
VDC'21	600B	625	Èquid	Primera falange	Epífisi proximal i diàfisi		PF		
VDC'21	600A	627	Meso	Costella	Fragment			Incisió	
VDC'21	600A	627	Ovella/cabra	Primera falange	Diàfisi i epífisi distal		DF		

Jaciment	Sector	UE	Espècie	Os	Part	Costat	Fusió	Marques	Notes
VDC'21	600A	627	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600D	631	UNI	UNI	Fragment				
VDC'21	600D	631	Meso	Os llarg	Diàfisi				
VDC'21	600C	635	Ovella/cabra	Tíbia	Diàfisi				
VDC'21	600C	637	Ovella/cabra	Tíbia	Diàfisi	Esquerre			
VDC'21	600C	637	Ovella/cabra	Pelvis	Fragment	Dret			
VDC'21	600C	637	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600C	637	Meso	Costella	Fragment				
VDC'21	600C	637	UNI	UNI	Fragment				
VDC'21	600C	637	Au	Radi	Sencer	Dret	PF, DF		
VDC'21	600C	637	Meso	Hioide	Fragment	Dret			
VDC'21	600C	637	Ovella/cabra	Tíbia	Diàfisi	Dret			Molt erosionat

Llegenda de l'inventari de fauna:

Os: DU (epífisis distal sense fusionar), UNI (no identificat), entre parèntesis (identificació no segura)

Espècie: meso (mesomamífer. ex: ovella, gos o porc), UNI (no identificat), entre parèntesis (identificació no segura)

Fusió: PU (epífisi proximal no fusionada), PV (línia de fusió de l'epífisi proximal visible), PF (epífisi proximal fusionada), DU (epífisi distal no fusionada), DV (línia de fusió de l'epífisi distal visible), DF (epífisi distal fusionada), U (no fusionat)

B.3 Materials metàl·lics

L'estudi i l'inventari de les restes de materials metàl·lics trobades durant la campanya del 2021 al jaciment de Vilavella del Castellet han estat realitzats per Paula Melero López.

El material metàl·lic recuperat a la campanya d'excavació 2021 al jaciment de Vilavella del Castellet està format per 1 objecte de billó (un diner d'Alfons II d'Aragó) i 1 peça de ferro (un clau amb rebló). En concret, han estat recuperats a les UE 634 i 627, corresponents a:

- UE 634: Rebliment del retall (UE 633) fet al subsol de l'àmbit 600A.
- UE 627: Anivellament i preparació de paviment de l'àmbit 600A.

Ambdós objectes presenten un estat de conservació regular, afectats per la brutícia i la mineralització dels suports en forma de corrosió, tant per la pèrdua de suport (moneda) com l'increment de volum (clau).

B.3.1. Billó

B.3.1.1. Diner jaquès d'Alfons II d'Aragó

Campanya	2021
UE	634
Núm. inventari	001
Suport	Billó (coure i argent)
Objecte	Moneda
Tipologia	Diner jaquès d'Alfons II d'Aragó
Número de fragments	1
Època-datació	Medieval, a partir del 1174
Mida	1,8 cm de Ø
Estat de conservació	Regular-dolent

<p>Observacions</p>	<p>Diner encunyat per Alfons II d'Aragó, rei d'Aragó i comte de Barcelona entre el 1164 i el 1196, probablement a la ciutat de Jaca.</p> <p>L'anvers de la moneda mostra el bust del rei, de perfil, amb la llegenda: ALFOS.REX. El revers mostra l'emblema de l'Arbre de Sobrarbe (una tija coronada per la creu) i diu: ARAGON (MOMECA, en línia).</p> <p>Principal moneda d'ús al territori a finals del segle XII, juntament amb la barcelonina, seguida de l'agramuntesa.</p>
---------------------	--

Figura 1. Anvers i revers de la moneda recuperada a Vilavella del Castellet.
(Autora: Paula Melero Pérez).

Figura 2. Anvers i revers d'un diner, igual que el documentat a Vilavella del Castellet, però en millor estat de conservació. (Font: Moneda Medieval).

B.3.2. Ferro

B.3.2.1. Clau amb rebló

Campanya	2021
UE	627
Núm. inventari	002
Suport	Ferro
Objecte	Clau amb rebló
Tipologia	Clau de construcció
Número de fragments	1
Època-datació	Medieval
Mida	3 x 2 cm (mides màximes)
Estat de conservació	Regular
Observacions	-

Figura 3. Detall del clau amb rebló recuperat a Vilavella del Castellet.
(Autora: Paula Melero Pérez).

B.4 Altres artefactes recuperats

Jaciment	Any	UE	Nº	Material	Quantitat	Cronologia	Descripció
VDC	21	511	3	ceràmica	1	1000-1400	fusaiola
VDC	21	511	5	lític	1	-	pondus

C FITXES D'UNITAT ESTRATIGRÀFICA

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 500J	UE: 514
Data inici: 05 / 08 / 2021		Excavada per: Jaume, Alba i Sabina	
Data final: 07 / 08 / 2021		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció
Enderroc lligat amb terra.

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició i textura **Exhaurit?** Sí No

Textura Solta Compacta Heterogènia

Color: Marró fosc

Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
--	---

Composició orgànica <input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: arrels i proximitat de la terrera
--	--

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
--	--

Material d'unió: _____ **Revestiment:** _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física
Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: _____ Coberta per: 511

Talla: _____ Tallada per: _____

Lliura: 516 Se li lliura: _____

Interpretació

Interpretació
Enderroc, part interior d'una possible estructura.

Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta

Comentaris
A sobre vam retirar les restes de la pedrera/terrera de l'àmbit 500B. Moltes arrels de boix.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Altres: _____
--	---

Fotogrametries en què apareix: 500J-01

Seccions en què apareix: _____

Cota màxima s.n.m.: _____ **Cota mínima s.n.m.:** _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 500E	UE: 515
Data inici: 07 / 08 / 2021		Excavada per: Jaume, Alba i Sabina	
Data final: 07 / 08 / 2021		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció
Estrat remenat i fosc, amb alguna pedra però petita i poques

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició **Exhaurit?** Sí No

Textura Solta Compacta Heterogènia

Color: Marró fosc

Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input checked="" type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: arrels i proximitat de la terrera

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física
Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: _____ Coberta per: 511

Talla: _____ Tallada per: _____

Lliura: 516 Se li lliura: _____

Interpretació

Interpretació
Part exterior d'una possible estructura.

Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Contenia menys pedres i pedres més petites que el 514	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 500J-01	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 500	UE: 516
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció			
Petit llenç de mur de blocs de grans dimensions.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció:	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques

Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per: 511
Talla:	Tallada per:
Lliura: 501	Se li lliura: 514, 515

Interpretació

Interpretació	
Mur.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 500J-01	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600	UE: 602
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Mur Nord, Est i Sud de l'Àmbit 600A.	
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció:	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació	<input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 660	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 659	Se li lliura: 606, 621

Interpretació	
Interpretació Mur.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021, VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600	UE: 603
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Mur sud-oest de 600A, que separa aquest àmbit de 600D.	
Tipus d'UE <input type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input checked="" type="checkbox"/> Estructura	

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 660	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 659	Se li lliura: 606, 608, 609, 617, 621

Interpretació	
Interpretació Mur.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600D-01, 600D-02, 600D-03, 600D-04, 600D-05, 600-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021, VDC_seccio_600D_A_2021, VDC_seccio_600D_B_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600	UE: 604
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Mur nord-oest de 600A, que separa aquest àmbit de 600C	
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació	<input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 660	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per: 607
Lliura: 659	Se li lliura: 606, 608, 635, 637

Interpretació	
Interpretació Mur. Sembla que va patir una reparació (607 i 605).	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600C-01, 600-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021, VDC_seccio_600C_A_2021, VDC_seccio_600C_B_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600	UE: 605
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques			
Descripció Fragment de mur que presenta un aparell lleugerament més regular que el 604.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix: 607	Farcida per:

Interpretació	
Interpretació Reparació del mur 604.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600C-01, 600-02	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 606
Data inici: 02/08/2021 Data final: 04/08/2021		Excavada per: Xavi, Marianne, Jaume, Manel i Sabina Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció Estrat de pedres i lloses lligat amb terra negra poc compacta
Tipus d'UE <input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input checked="" type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: Negre	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input checked="" type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 608, 623, 624, 626, 627, 632	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 602, 603, 604, 609	Se li lliura:

Interpretació

Interpretació Enderroc de lloses de coberta i paviment, possiblement espoliat, barrejat amb terra i pedres dels murs.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris A la part més baixa i en contacte amb el 627 es troben lloses planes.	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 607
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Retall al mur 604, suposadament per fer una reparació o allargament	
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat <input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció:	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> Còdols	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla: 604	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 605

Interpretació	
Interpretació Retall per motius desconeguts, possiblement per a reparar part del llenç del mur 604 o per allargar-lo.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600C-01, 600-02	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 608
Data inici: 04/08/2021		Excavada per: Xavi i Bet	
Data final: 04/08/2021		Documentada per: Bet, Sabina	

Dades bàsiques

Descripció			
Estrat de lloses primes lligat amb terra			
Tipus d'UE			
<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura	

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: Negre	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres	<input type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: Enderroc de pedres de mur

Descripció - Estructura

Conservació	
<input type="checkbox"/> Bona	<input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb: 621	
Cobreix: 627	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 603, 604, 609	Se li lliura:

Interpretació

Interpretació	
Enderroc de lloses de coberta i paviment. Poc afectat per l'enderroc de pedres de mur, gràcies a trobar-se a la porta	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	
Ho igualement a 621; l'única diferència és que 608, a la part de la porta, era cobert per 601; en canvi, 621, que tocava el mur 602, estava sota 606.	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 609
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques			
Descripció Banqueta correguda.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input checked="" type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: cap	Revestiment: cap

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 660	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 603	Se li lliura: 608, 606
Farceix:	Farcida per:

Interpretació	
Interpretació Banqueta	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-01, 600A-02, 600A-03, 600A-04, 600A-05, 600-02	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 616
Data inici: 02/08/2021		Excavada per: Paula, Alba i Nuri	
Data final: 03/08/2021		Documentada per: Paula, Nuri i Sabina	

Dades bàsiques

Descripció

Enderroc de pedres de mida més petita, alguna llosa i lligat amb terra. Moltes arrels

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició **Exhaurit?** Sí No

Textura Solta Compacta Heterogènia

Color: Negre

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs _____

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: Arrels

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular
Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: 620 Coberta per: 601, 615

Talla: Tallada per:

Lliura: 613, 614 Se li lliura:

Interpretació

Interpretació

Possible paviment de lloses, o enderroc de lloses de coberta

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Podria ser un nivell d'enderroc igualable a 606 però les pedres són més petites.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Tipus: _____

Objectiu: _____

Garbellat? Sí No

Flotació? Sí No

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600B-02

Seccions en què apareix: VDC_seccio_600B_A_2021, VDC_seccio_600B_B_2021

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600D	UE: 617
Data inici: 10/08/2021		Excavada per: Xavier, Bet, Marianne	
Data final: 10/08/2021		Documentada per: Marianne	

Dades bàsiques	
Descripció Estrat de lloses planes lligades amb terra	
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input checked="" type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: Gris marronós	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: Arrels

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 631	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura: 603, 611, 612, 619	Se li lliura:

Interpretació	
Interpretació Enderroc de paviment.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris A la cantonada sud hi havia diverses capes de lloses clavades a la paret, sota el mur.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600D-03, 600D-04	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600D_A_2021, VDC_seccio_600D_B_2021, VDC_seccio_600D_C_2021, VDC_seccio_600D_D_2021.	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 620
Data inici: 04/08/2021		Excavada per: Paula i Nuri	
Data final: 04/08/2021		Documentada per: Paula i Nuri	

Dades bàsiques	
Descripció Estrat argilós, de color ataronjat cap a groguenc, amb restes de lloses i pedres d'enderroc	
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Color i situació	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: taronja grogós amb punts blancs	
Composició geològica	Composició artificial
<input checked="" type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Nulla Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 625	Coberta per: 616
Talla:	Tallada per:
Lliura: 660	Se li lliura:

Interpretació	
Interpretació Enderroc o possible paviment remogut.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Només es troba a la part sud de l'estança.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600B-03	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600B_A_2021.d	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 621
Data inici: 04/08/2021		Excavada per: Xavi i Bet	
Data final: 04/08/2021		Documentada per: Bet, Sabina	

Dades bàsiques

Descripció			
Estrat de lloses primes lligat amb terra			
Tipus d'UE			
<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura	

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: Negre	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres	<input type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: Enderroc de pedres de mur

Descripció - Estructura

Conservació	
<input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb: 608	
Cobreix: 627	Coberta per: 606
Talla:	Tallada per:
Lliura: 602	Se li lliura:

Interpretació

Interpretació	
Enderroc de lloses de coberta i paviment. Poc afectat per l'enderroc de pedres de mur, gràcies a trobar-se a la porta	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	
Ho igualement a 608; l'única diferència és que 608, a la part de la porta, era cobert per 601; en canvi, 621, que tocava el mur 602, estava sota 606.	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 622
Data inici: 05/08/2021		Excavada per: Paula i Nuri	
Data final: 05/08/2021		Documentada per: Nuri	

Dades bàsiques			
Descripció Llengua de còdols mitjans i petits amb terra marró argilosa que els lliga			
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input checked="" type="checkbox"/> Heterogènia
Color: marró fosc	
Composició geològica	Composició artificial
<input checked="" type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres	<input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input checked="" type="checkbox"/> Còdols	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nulla
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: arrels

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 625, 660	Coberta per: 616
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:

Interpretació	
Interpretació Podria ser un anivellament o una zona que separava dos sectors.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris La llengua de còdols separava dues zones dins l'àmbit. La zona sud presentava més lloses que la zona nord.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600B-04	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600B_A_2021, VDC_seccio_600B_A_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 623
Data inici: ----		Excavada per: --	
Data final: ----		Documentada per: Marianne, Xavier, Bet	

Dades bàsiques			
Descripció Retall circular del 627.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> Còdols	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per: 606
Talla: 632, 640	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 624

Interpretació	
Interpretació Retall per motius desconeguts, no d'espoli.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris La llengua de còdols separava dues zones dins l'àmbit. La zona sud presentava més lloses que la zona nord.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-03, 600A-04	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 624
Data inici: 05/08/2021		Excavada per: Sabina, Xavier, Bet, Marianne	
Data final: 07/08/2021		Documentada per: Marianne, Xavier, Bet	

Dades bàsiques

Descripció
Reompliment de pedres mitjanes i grans, i terra i lloses a la part inferior
Tipus d'UE <input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input checked="" type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: gris/negre	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres	<input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input checked="" type="checkbox"/> Graves <input checked="" type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per: 606
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix: 623	Farcit per:

Interpretació

Interpretació	
Reompliment d'abandó.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	
A la part superior hi havia pedres d'enderroc, al mig pedres planes i a la part inferior, lloses. Sota les lloses hi havia el natural.	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-02, 600A-03	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 625
Data inici: 06/08/2021		Excavada per: Paula i Nuri	
Data final: 09/08/2021		Documentada per: Paula i Nuri	

Dades bàsiques	
Descripció Estrat marró llimós amb còdols de mida mitjana	
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Color	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input checked="" type="checkbox"/> Heterogènia
Color: marró fosc	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input checked="" type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input checked="" type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: arrels

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 660	Coberta per: 616, 620, 622, 629
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per:

Interpretació	
Interpretació Preparació de paviment.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Estrat molt irregular a causa de la bioturbació de les arrels. Variava en la compactació en aquestes zones.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600B-05	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600B_A_2021, VDC_seccio_600B_A_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 626
Data inici: 04/08/2021		Excavada per: ----	
Data final: 04/08/2021		Documentada per: Sabina i Xavier	

Dades bàsiques			
Descripció Lloses de paviment; llosa plana recolzada sobre la preparació del paviment que es posa sota el mur.			
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Color	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: gris	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres	<input type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: pes de l'enderroc

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 627	Coberta per: 602, 606
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per:

Interpretació	
Interpretació Testimoni del paviment de lloses.	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Només és una llosa que mostraria la cota original. Es posa sota el mur 602, entre pedres i marca relació amb tota l'estructura.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-02	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 627
Data inici: 11/08/2021		Excavada per: Xavier, Bet, Marianne	
Data final: 11/08/2021		Documentada per: Sabina i Xavier	

Dades bàsiques			
Descripció Estrat grisós bastant compacte i amb molt material.			
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Compactació i material	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: gris	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres	<input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input checked="" type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: Arrels

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 632, 633, 634, 636	Coberta per: 602, 626
Talla:	Tallada per:
Lliura: 602, 603, 609, 659	Se li lliura:
Farceix: 640	Farcit per:

Interpretació	
Interpretació Preparació de paviment	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Només s'estén per mitja estança. A l'altra meitat hi ha el 632, menys compacte i amb més còdols i sense material. En alguns punts on el 626 està més conservat, la capa superficial del 627 és més plana pel contacte amb les lloses.	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-02, 600A-04	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021, VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 628
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Retall de base de l'àmbit 600B	
Tipus d'UE <input type="checkbox"/> Estrat <input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura	

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla: 660	Tallada per: 664
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 620, 622, 625

Interpretació	
Interpretació Retall suposadament fet durant la construcció de l'àmbit, per guanyar potència i per extreure material constructiu (blocs).	
Datació	Tipus de datació Relativa Absoluta
Comentaris <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Altres qüestions de documentació i registre			
Mètode d'excavació i/o desmuntatge:	Manual	Mecànic	UE no retirada
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Garbellat? Sí No		
Tipus: _____ <input type="checkbox"/>	Flotació? Sí No		
Objectiu: _____	Altres: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotogrametries en què apareix: 600B-06			
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600B_A_2021, VDC_seccio_600B_B_2021			
Cota màxima s.n.m.: _____		Cota mínima s.n.m.: _____	

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 629
Data inici: 09/08/2021		Excavada per: Paula i Nuri	
Data final: 11/08/2021		Documentada per: Paula i Nuri	

Dades bàsiques			
Descripció Pedres planes, alguna treballada, a l'interior del passadís de 600B			
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura	<input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input checked="" type="checkbox"/> Heterogènia
Color: marró fosc	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input checked="" type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres	<input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input checked="" type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: Arrels

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física	
Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 625	Coberta per: 616
Talla:	Tallada per:
Lliura: 613, 638	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per:

Interpretació	
Interpretació Preparació de paviment per alçar la zona del passadís	
Datació	Tipus de datació
	<input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Les pedres planes estaven lligades amb l'estrat 625	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600B-06	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 630
Data inici: 10/08/2021		Excavada per: Paula i Nuri	
Data final: 11/08/2021		Documentada per: Paula i Nuri	

Dades bàsiques

Descripció Pedres de mida mitjana col·locades de forma semicircular.
Tipus d'UE <input type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input checked="" type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació <input checked="" type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input checked="" type="checkbox"/> Pedres mitjanes	Aparell <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per: 616
Talla:	Tallada per:
Lliura: 614	Se li lliura: 665
Farceix: 628	Farcit per:

Interpretació

Interpretació Estructura de funció indeterminada	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris Hi ha una pedra just a sobre que sembla que té marques d'aigua (està desgastada com si s'hagués escolat aigua) cosa que podria relacionar-se amb una zona per retenir aigua que s'escolés per la paret 614.	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600B-06	
Seccions en què apareix: _____	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600D	UE: 631
Data inici: 11 / 08 / 2021		Excavada per: Pol, Romy i Sabina	
Data final: 14 / 08 / 2021		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció Estrat solt, amb molts còdols i codolets
Tipus d'UE <input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Absència de lloses	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consistència <input checked="" type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: Marró – marró ataronjat	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input checked="" type="checkbox"/> Sorres <input checked="" type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input checked="" type="checkbox"/> Còdols	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input checked="" type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: Zona de la porta, pel pas constant

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: _____ Coberta per: 617
Talla: _____ Tallada per:
Lliura: _____ Se li lliura:
Farceix: 641 Farcida per:

Interpretació

Interpretació

Preparació del paviment

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Pràcticament estèril. Molt poques ceràmiques i molt concentrades a la zona de la porta, per on hem passat molt i podria ser material aportat o com a mínim estaria molt remenat.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Tipus: _____

Objectiu: _____

Garbellat? Sí No

Flotació? Sí No

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600D-05

Seccions en què apareix: VDC_seccio_600D_A_2021, VDC_seccio_600D_B_2021, VDC_seccio_600D_C_2021, VDC_seccio_600D_D_2021

Cota màxima s.n.m.: _____ **Cota mínima s.n.m.:** _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600D	UE: 632
Data inici: 11 / 08 / 2021		Excavada per: Xavier, Bet, Marianne	
Data final: 14 / 08 / 2021		Documentada per: Xavier	

Dades bàsiques

Descripció

Estrat grisós, disgregat, amb molts còdols i sorres

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Crteri de distinció: Consistència i absència de material **Exhaurit?** Sí No

Consistència Solta Compacta Heterogènia

Color: Gris

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs Pedres

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: Zona de la porta, pel pas constant

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular
Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Coberta per: 606, 627
Talla: Tallada per:
Lliura: 602, 604, 605 Se li lliura:
Farceix: 640 Farcida per:

Interpretació

Interpretació

Possible terra extreta al moment de fer el retall 623 i emprada per anivellar el natural (660) a la zona al voltant del retall en coordinació amb el 627.

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Pràcticament idèntic al natural però amb terra negra. No hi ha material. Hi ha algun bloc. Semblant a la preparació del 600D i a la capa fosca i amb còdols del 600B (625).

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Garbellat? Sí No

Tipus: _____

Flotació? Sí No

Objectiu: _____

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600A-02, 600A-04

Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 633
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques	
Descripció Negatiu de petites dimensions al Sud del sector 600A.	
Tipus d'UE <input type="checkbox"/> Estrat <input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura	

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció:	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color:	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> <i>Tegulae</i> <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla: 640	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 634

Interpretació	
Interpretació Retall de funció desconeguda, però pertanyent a la fase de construcció de l'àmbit. Podria ser el cul d'un forat de pal amortitzat en fer la preparació del paviment, o fruit d'un ritual de fundació.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-04, 600A-05	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600D	UE: 634
Data inici: 13 / 08 / 2021		Excavada per: Xavier	
Data final: 13 / 08 / 2021		Documentada per: Xavier	

Dades bàsiques

Descripció

Estrat cendrós, poc compacte, amb presència d'alguns carbons.

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Color i consistència **Exhaurit?** Sí No

Consistència Solta Compacta Heterogènia

Color: Gris

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs Pedres

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular

Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Coberta per: 627

Talla: Tallada per:

Lliura: Se li lliura:

Farceix: 633 Farcida per:

Interpretació

Interpretació

Rebliment del forat 633, possible resta de forat de pal o evidència d'un ritual fundacional de l'àmbit 600A.

Datació

Postquam 1174

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Ha sortit una peça ceràmica i una moneda. Tota la terra ha estat guardada per ser garbellada. Podria tenir relació amb l'estrat 636, d'ús indefinit.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Tipus: _____

Objectiu: garbellar la terra (encara no s'ha fet)

Garbellat? Sí No

Flotació? Sí No

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600A-02

Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600C	UE: 625
Data inici: 12/08/2021		Excavada per: Nuri, Marianne	
Data final: 13/08/2021		Documentada per: Nuri, Marianne	

Dades bàsiques

Descripció Enderroc de pedres i lloses trencades amb terra solta
Tipus d'UE <input checked="" type="checkbox"/> Estrat <input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa <input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input checked="" type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: Gris	
Composició geològica <input checked="" type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	Composició artificial <input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input checked="" type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: arrels

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix: 637	Coberta per: 601
Talla:	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per:

Interpretació

Interpretació Enderroc dels murs 604 i 639.	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipus: _____	Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Objectiu: _____	Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600C-01	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600C_A_2021, VDC_seccio_600C_A_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 636
Data inici: 13 / 08 / 2021		Excavada per: Xavier i Alba	
Data final: 13 / 08 / 2021		Documentada per: Xavier	

Dades bàsiques

Descripció

Estrat grisós molt compacte situat sota el 627 i sobre el natural però sense relació evident amb els murs

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: compactació **Exhaurit?** Sí No

Consistència Solta Compacta Heterogènia

Color: Gris

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs _____

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular
Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Coberta per: 627

Talla: Tallada per:

Lliura: Se li lliura:

Farceix: 640 Farcida per:

Interpretació

Interpretació

D'ús o funcionalitat desconeguda. Podria tenir relació amb el forat de pal situat just al seu sud.

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Garbellat? Sí No

Tipus: _____

Flotació? Sí No

Objectiu: _____

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600-02

Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600	UE: 637
Data inici: 13 / 08 / 2021		Excavada per: Nuri i Marianne	
Data final: 13 / 08 / 2021		Documentada per: Nuri i Marianne	

Dades bàsiques

Descripció Terra amb pedres petites, mitjanes i grans			
Tipus d'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Estrat	<input type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: Composició i color	Exhaurit? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consistència	<input type="checkbox"/> Solta <input checked="" type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia
Color: Marró clar	
Composició geològica	Composició artificial
<input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres	<input checked="" type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter
<input checked="" type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica	Possibilitat de contaminació
<input checked="" type="checkbox"/> Arrels <input checked="" type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Nul·la
<input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu	Aparell
<input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular
<input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Natural Coberta per: 635

Talla: Tallada per:

Lliura: Se li lliura:

Farceix: Farcida per:

Interpretació

Interpretació

Anivellament del terreny

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Possible mur anterior al 600A. La terra era semblant al natural, però més fosca

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Garbellat? Sí No

Tipus: _____

Flotació? Sí No

Objectiu: _____

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600-02

Seccions en què apareix: _____

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 640
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques			
Descripció Retall de base de l'àmbit 600A.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> Còdols	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla: 660	Tallada per: 623, 633
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 626, 627, 632

Interpretació	
Interpretació Retall suposadament fet durant la construcció de l'àmbit 600A, per guanyar potència i per extreure material constructiu (blocs).	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600A-05, 600-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600A_D_2021, VDC_seccio_600A_E_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600A	UE: 641
Data inici: ----		Excavada per: ----	
Data final: ----		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques			
Descripció Retall de base de l'àmbit 600D.			
Tipus d'UE	<input type="checkbox"/> Estrat	<input checked="" type="checkbox"/> Retall / UE Negativa	<input type="checkbox"/> Estructura

Descripció - Estrat	
Criteri de distinció: _____	Exhaurit? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Textura <input type="checkbox"/> Solta <input type="checkbox"/> Compacta <input type="checkbox"/> Heterogènia	
Color: _____	
Composició geològica <input type="checkbox"/> Argiles <input type="checkbox"/> Llims <input type="checkbox"/> Sorres <input type="checkbox"/> Graves <input type="checkbox"/> Blocs <input type="checkbox"/> Còdols	Composició artificial <input type="checkbox"/> Pedres de mur <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Morter <input type="checkbox"/> Ceràmica <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> _____
Composició orgànica <input type="checkbox"/> Arrels <input type="checkbox"/> Ossos <input type="checkbox"/> Cendres <input type="checkbox"/> Carbons <input type="checkbox"/> Fusta <input type="checkbox"/> _____	Possibilitat de contaminació <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Nul·la Causa: _____

Descripció - Estructura	
Conservació <input type="checkbox"/> Bona <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Dolenta	
Material constructiu <input type="checkbox"/> Blocs de pedra <input type="checkbox"/> Carreus tallats <input type="checkbox"/> Lloses <input type="checkbox"/> Tegulae <input type="checkbox"/> _____	Aparell <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Irregular Subtipus: _____
Material d'unió: _____	Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques	
Seqüència física Igual a / S'imbrica amb:	
Cobreix:	Coberta per:
Talla: 660	Tallada per:
Lliura:	Se li lliura:
Farceix:	Farcit per: 631

Interpretació	
Interpretació Retall suposadament fet durant la construcció de l'àmbit 600D, per guanyar potència i per extreure material constructiu (blocs).	
Datació	Tipus de datació <input type="checkbox"/> Relativa <input type="checkbox"/> Absoluta
Comentaris	

Altres qüestions de documentació i registre	
Mètode d'excavació i/o desmuntatge: <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Mecànic <input checked="" type="checkbox"/> UE no retirada	
Mostres preses? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Tipus: _____ Objectiu: _____	Garbellat? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Flotació? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Altres: _____
Fotogrametries en què apareix: 600-02	
Seccions en què apareix: VDC_seccio_600D_A_2021, VDC_seccio_600D_B_2021	
Cota màxima s.n.m.: _____	Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 664
Data inici: 08 / 2021		Excavada per:	
Data final: 08 / 2021		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció

Retall al natural situat a la zona Nord-est de l'àmbit.

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Crteri de distinció: **Exhaurit?** Sí No

Consistència Solta Compacta Heterogènia

Color:

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs Pedres

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular

Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Coberta per:

Talla: 628 Tallada per:

Lliura: Se li lliura:

Farceix: Farcida per: 630, 665

Interpretació

Interpretació

Retall de funció indeterminada

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Hi ha una pedra just a sobre que sembla que té marques d'aigua (està desgastada com si s'hagués escolat aigua) cosa que podria relacionar-se amb una zona per retenir aigua que s'escolés per la paret 614.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Tipus: _____

Objectiu: _____

Garbellat? Sí No

Flotació? Sí No

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600B-06

Seccions en què apareix: _____

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

Jaciment: Vilavella del Castellet	Any: 2021	Sector: 600B	UE: 665
Data inici: 14 / 08 / 2021		Excavada per: Paula, Nuri	
Data final: 14 / 08 / 2021		Documentada per: Sabina	

Dades bàsiques

Descripció

Estrat groguenc, disgregat, amb graves i codolets.

Tipus d'UE Estrat Retall / UE Negativa Estructura

Descripció - Estrat

Criteri de distinció: composició i relació física **Exhaurit?** Sí No

Consistència Solta Compacta Heterogènia

Color: Marró clar, groguenc

Composició geològica

Argiles Llims Sorres
 Graves Blocs Còdols

Composició artificial

Pedres de mur Lloses Morter
 Ceràmica Metall _____

Composició orgànica

Arrels Ossos Cendres
 Carbons Fusta _____

Possibilitat de contaminació

Alta Baixa Nul·la
Causa: _____

Descripció - Estructura

Conservació Bona Mitjana Dolenta

Material constructiu

Blocs de pedra Carreus tallats
 Lloses Tegulae _____

Aparell

Regular Irregular

Subtipus: _____

Material d'unió: _____

Revestiment: _____

Relacions estratigràfiques

Seqüència física

Igual a / S'imbrica amb:

Cobreix: Coberta per: 625

Talla: Tallada per:

Lliura: 630 Se li lliura:

Farceix: 628 Farcida per:

Interpretació

Interpretació

Rebliment del retall 628, i de l'estructura de pedres 630, de funció desconeguda.

Datació

Tipus de datació

Relativa Absoluta

Comentaris

Pràcticament idèntic al natural. No s'hi van trobar materials de cap mena.

Altres qüestions de documentació i registre

Mètode d'excavació i/o desmuntatge: Manual Mecànic UE no retirada

Mostres preses? Sí No

Garbellat? Sí No

Tipus: _____

Flotació? Sí No

Objectiu: _____

Altres: _____

Fotogrametries en què apareix: 600B-06

Seccions en què apareix: _____

Cota màxima s.n.m.: _____

Cota mínima s.n.m.: _____

D PLANIMETRIES I SECCIONS

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 500B
a l'inici de la campanya 2021

UEs 501, 505, 507,
509, 510

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

23-02-2022

LÀMINA Nº:

500B_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500B_5_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 500B
a l'inici de la campanya del 2021

UEs 501, 505, 507,
509, 510

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

23-02-2023

LÀMINA Nº:

500B_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500B_5_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 500B
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UEs 501, 505, 510

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-02-2022

LÀMINA Nº:

500B_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500B_6_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 500B
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UEs 501, 505, 510

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-02-2022

LÀMINA Nº:

500B_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500B_6_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 500J
a l'inici de la campanya 2021

UE 501, 514, 515, 516

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-07-2023

PLÀNOL Nº:

500J_1

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500J_1_2021

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 500J
a l'inici de la campanya 2021

UE 501, 514, 515, 516

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-07-2023

PLÀNOL N°:

500J_1

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500J_1_2021

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 500J
al final de la campanya 2021

UE 501, 514, 515, 516

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-07-2023

PLÀNOL Nº:

500J_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500J_2_2021

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 500J
al final de la campanya 2021

UE 501, 514, 515, 516

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-07-2023

PLÀNOL Nº:

500J_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_500J_2_2021

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600A
després dels treballs realitzats
l'any 2019

UEs 602, 603, 604, 605,
606, 607, 609

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

JÚLIA COSO ÁLVAREZ
SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2019

SIGLA/CODI:

VDC19

ESCALA:

DATA:

19-12-2020

PLÀNOL N°:

600A_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_2_2019.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
després dels treballs realitzats
l'any 2019

UEs 602, 603, 604, 605,
606, 607, 609

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

JÚLIA COSO ÁLVAREZ
SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2019

SIGLA/CODI:

VDC19

ESCALA:

DATA:

19-12-2020

PLÀNOL Nº:

600A_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_2_2019.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
608, 609, 621, 623,
624, 627, 632

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_3_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
608, 609, 621, 623,
624, 627, 632

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL Nº:

600A_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_3_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 627, 632

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_4_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 627, 632

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_4_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 633, 634,
636, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_5_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
durant el procés d'excavació

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 633, 634,
636, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_5_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600A
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 633, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_6_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600A
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UE 602, 603, 604, 605, 607,
609, 623, 633, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

23-05-2023

PLÀNOL N°:

600A_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600A_6_2021.tiff

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 616
638,639

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

14-05-2021

LÀMINA Nº:

600B_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_2_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 616
638,639

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

14-05-2021

LÀMINA Nº:

600B_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_2_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 620, 622,
625, 638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_3_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 620, 622,
625, 638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_3_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 622, 625,
638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_4_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 622, 625,
638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_4_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 625,
638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_5_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 625,
638, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_5_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 629, 630, 638
639, 660, 664, 665

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

0 0,5 1 m

1:35

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_6_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
durant el procés d'excavació

UE 613, 614, 629, 630, 638
639, 660, 664, 665

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_6

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_6_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
un cop esgotada l'estatigrafia
d'origen antròpic

UE 613, 614, 630, 638
639, 660, 664

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_7

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_7_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600B
un cop esgotada l'estatigrafia
d'origen antròpic

UE 613, 614, 630, 638
639, 660, 664

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

17-03-2023

LÀMINA Nº:

600B_7

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600B_7_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria inicial
de l'àmbit 600C

UE 601

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_1

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_1_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria inicial
de l'àmbit 600C

UE 601

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_1

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_1_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
durant el procés d'excavació

UE 604, 605, 607,
635, 639, 654

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_2_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
durant el procés d'excavació

UE 604, 605, 607,
635, 639, 654

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_2

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_2_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
durant el procés d'excavació

UE 604, 605, 607,
637, 639, 654

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_3_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
durant el procés d'excavació

UE 604, 605, 607,
637, 639, 654

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_3

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_3_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UE 604, 605, 607,
639, 654, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA Nº:

600C_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_4_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600C
un cop esgotada l'estratigrafia
antròpica

UE 604, 605, 607,
639, 654, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

26-05-2023

LÀMINA N°:

600C_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600C_4_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
l'any 2020

UE 601, 603, 604
611, 612, 613
619, 631
638

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

03-07-2021

LÀMINA Nº:

600D_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600D_4_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrametria de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
l'any 2020

UE 601, 603, 604
611, 612, 613
619, 631
638

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2020

SIGLA/CODI:

VDC20

ESCALA:

DATA:

03-07-2021

LÀMINA Nº:

600D_4

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600D_4_2020.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortofotogrammetria de l'àmbit 600D
durant el procés d'excavació

UE 603, 604, 611, 612,
613, 631, 638

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05-03-2023

LÀMINA Nº:

600D_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600D_5_2021.tif

DESCRIPCIÓ:

Ortophotogrammetria de l'àmbit 600D durant el procés d'excavació

UE 603, 604, 611, 612, 613, 631, 638

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA PLANIMETRIA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05-03-2023

LÀMINA Nº:

600D_5

NOM DEL FITXER:

VDC_orto_600D_5_2021.tif

D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D'

NORD SUD

1133 m
1132 m
1131 m
1130 m
1129 m

1133 m
1132 m
1131 m
1130 m
1129 m

DESCRIPCIÓ:

Secció longitudinal de l'àmbit 600A després dels treballs realitzats els anys 2019 i 2021

UE 601, 602, 606, 623, 624, 627, 632, 633, 634, 636, 640, 659, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600A_D

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600A_D_2021.dxf

E 0 1 2 3 4 E'

OEST EST

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600A després dels treballs realitzats els anys 2019 i 2021

UEs 601, 602, 606, 608, 621, 627, 640, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600A_E

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600A_E_2021.dxf

DESCRIPCIÓ:

Secció longitudinal de l'àmbit 600B després dels treballs realitzats els anys 2020 i 2021

UE 601, 614, 615, 616, 620, 622, 625, 628, 638, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

20/04/2023

LÀMINA Nº:

600B_A

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600B_A_2021.dxf

B 0 1 2 3 4 B'

OEST EST

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600B després dels treballs realitzats els anys 2020 i 2021

UE 601, 613, 615, 616, 622, 625, 628, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

20/04/2023

LÀMINA Nº:

600B_B

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600B_B_2021.dxf

A 0 1 2 3 4 5 A'

NORD SUD

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

1133 m

1132 m

1131 m

1130 m

DESCRIPCIÓ:

Secció longitudinal de l'àmbit 600C després dels treballs realitzats els anys 2019, 2020 i 2021

UE 601, 635, 637, 654, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

20/04/2023

LÀMINA Nº:

600C_A

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600C_A_2021.dxf

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600C
després dels treballs realitzats
els anys 2019, 2020 i 2021

UE 601, 604, 635,
637, 639, 660

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

20/04/2023

LÀMINA Nº:

600C_B

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600C_B_2021.dxf

DESCRIPCIÓ:

Secció longitudinal de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
els anys 2020 i 2021

UE 601, 611, 617, 618,
619, 631, 638

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600D_A

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600D_A_2021.dxf

B 0 1 2 3 4 B'
OEST EST

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
els anys 2020 i 2021

UE 601, 603, 612,
617, 631

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600D_B

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600D_B_2021.dxf

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
els anys 2020 i 2021

UE 601, 617, 618
619, 631

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600D_C

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600D_C_2021.dxf

DESCRIPCIÓ:

Secció transversal de l'àmbit 600D
després dels treballs realitzats
els anys 2020 i 2021

UE 601, 603, 612,
617, 631

DIRECTORS DE LA INTERVENCIÓ:

SABINA BATLLE BARÓ
XAVIER COSTA BADIA

AUTOR DE LA LÀMINA:

XAVIER COSTA BADIA

INTERVENCIÓ:

VILAVELLA DEL CASTELLET
2021

SIGLA/CODI:

VDC21

ESCALA:

DATA:

05/03/2023

LÀMINA Nº:

600D_D

NOM DEL FITXER:

VDC_seccio_600D_D_2021.dxf

E INFORME ANTROPOLÒGIC

INFORME ANTROPOLÒGIC:Enterrament doble a l'àmbit B del sector 500 de Vilavella del Castellet (campanya 2021)

Izaskun Ambrosio

2022

ÍNDIX

INTRODUCCIÓ	3
MATERIAL I MÈTODES	3
RESULTATS	5
Descripció individual	5
CONSIDERACIONS FINALS	7
BIBLIOGRAFIA	8

INTRODUCCIÓ

En el present informe es presenten els resultats antropològics de les restes esquelètiques corresponents a un enterrament doble ubicat a l'àmbit B del sector 500 del jaciment de Vilavella del Castellet (La Terreta), a tocar del mur sud de l'estança. Per tal de datar l'enterrament es van agafar arcs de vèrtebres cervicals de l'individu UE 513.

MATERIAL I MÈTODES

El procediment seguit per a la realització de l'estudi antropològic de les restes òssies recuperades ha sigut el següent:

Neteja i reconstrucció del material

La neteja s'ha realitzat amb aigua i l'ús de raspalls tous i punxons de fusta, ja que l'estat de conservació de les restes és òptim per aquest tipus de neteja. Un cop nets, el material s'ha deixat eixugar a temperatura ambient lluny de focus de calor.

Per a la reconstrucció de les restes fragmentades s'ha utilitzat l'adhesiu: *Pegamento Imedio*®, ja que es pot eliminar fàcilment amb acetona.

2.1. Preservació de les restes

Per a cada individu s'ha valorat el grau de preservació de l'esquelet a partir del càlcul dels tres índexs de preservació desenvolupats per Walker i col·laboradors (1988) i modificat per Safont i col·laboradors al 1999 (a: Isidro & Malgosa, 2003). El primer índex comptabilitza els ossos llargs que preserva l'individu; el segon, fa referència als ossos llargs i a les cintures (escapular i pelviana); i l'últim inclou els índexs anteriors i el crani (neurocrani, esplanenocrani i mandíbula).

S'ha de tenir present que amb aquests índexs es valora únicament la representativitat dels elements esquelètics en la totalitat de l'individu.

La valoració de l'estat de conservació s'ha basat en l'observació macroscòpica dels ossos.

2.2. Antropometria

S'han agafat les mesures craniomètriques i osteomètriques clàssiques, utilitzades habitualment en antropologia física, tant per les restes cranials com postcranials (Martin & Saller, 1957; Krogman & Iscan, 1986; Olivier, 1960; Scheuer *et al.* 2000).

2.3. Diagnosi de sexe

La determinació del sexe s'ha realitzat a partir de l'observació macroscòpica de la morfologia de la mandíbula i dels ilions, (Schutkowski, 1993; Ferembach *et al.* 1980).

2.4. Diagnosi d'edat

El diagnòstic de l'edat s'ha realitzat tenint en compte les següents categories d'edat: prenatal (abans del naixement), perinatal (proper al naixement), lactant (< 1 any), infantil I (1–6 anys), infantil II (7–12 anys), juvenil-adolescent (13–20 anys), adult jove (21–30 anys), adult (31–40 anys), adult-madur (41–60 anys) i senil (> 60 anys).

D'aquestes categories d'edat s'extreuen 2 grans grups: subadults (prenatal, perinatal, lactant, infantil I, infantil II i juvenil-adolescent) i adults (adult-jove, adult, adult-madur i senil).

Individus subadults

En poblacions antigues, es consideren com a individus subadults aquells que no han completat el seu creixement i en els que, per tant, es poden observar els diferents graus de desenvolupament de les diferents peces esquelètiques.

Per determinar l'edat dels individus estudiats s'ha prioritzat el criteri de l'erupció i grau de maduració dental (S.J. AlQahtani *et al.* 2010; Crétot, 1978; Ubelaker, 1989). En el cas de que es recuperin ossos aïllats d'individus subadults, es contrastarà la informació obtinguda amb altres criteris, valorats en segon terme, com la longitud diafisària dels ossos llargs, seguint els criteris de Alduc-Le bagousse (1988) i Scheuer & Black (2000).

2.5. Patologies i marcadors ocupacionals

L'estudi paleopatològic i de marcadors d'estrès ocupacional s'ha realitzat a partir de l'observació macroscòpica dels ossos per tal d'identificar, no només les patologies, sinó també les possibles anomalies esquelètiques.

2.6. Estudi dental

L'estudi de la dentició es farà seguint la nomenclatura emprada per la FDI (*Fédération Dentaire Internationale*), segons la qual, cada peça es reconeix amb un número de dues xifres. La primera fa referència a l'hemimandíbula, començant a comptar pel maxil·lar dret, tot seguint el sentit de les busques del rellotge, pel maxil·lar esquerre, mandíbula esquerra i acabant amb la mandíbula dreta. La segona de les xifres es refereix a la posició de la peça en l'hemimandíbula, començant amb la incisiva central i acabant amb la tercera molar. Sempre que l'estat de la dent ho permet, es mesuren els diàmetres mesio-distal i vestibulo-lingual.

L'estudi dental inclou l'observació i diagnosi de patologies orals i la presa de mesures de les dents, seguint les indicacions i la fitxa tipus publicada per Chimenos *et al.* (1999).

2.7. Tractament i emmagatzematge del material

Un cop estudiat, el material s'ha guardat amb bosses, separant anatòmicament els esquelets amb una etiqueta identificadora a cada una de les bosses.

RESULTATS

Les restes estudiades corresponen a dos individus que van morir al voltant del naixement. D'una banda, la UE 512 correspon a un individu perinatal que va morir al poc de néixer (0-1,5 mesos), de sexe indeterminat. I, d'altra banda, la UE 513 que correspondria a un individu d'entre 38 i 39 setmanes de gestació, fet que podria suggerir una mort en el moment del naixement. El resultat de les analítiques de Carboni 14 daten l'enterrament a finals del segle XII.

L'estat de conservació de les restes és òptim, ja que els ossos d'ambdós individus presenten bona consistència, sense alteracions tafonòmiques greus que hagin afectat la integritat dels ossos. A més, l'estat de preservació és favorable, superior al 50% en els dos esquelets.

No s'han observat patologies o anomalies esquelètiques en els individus.

Descripció individual

UE 512:

- Edat: 0-1,5 mesos (perinatal)
- Sexe: indeterminat
- Índex de preservació: IP¹: 66,6%; IP²: 68,4%; IP³: 72,7%

Es tracta d'un individu perinatal (0-1,5 mesos), és a dir que va morir al voltant del naixement. No s'han observat patologies. A continuació es pot observar la fitxa dental:

DENTS	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65
Estat Dentari	5	5	4	5	5	2	2	0	2	0
Estat alveolar	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Càries+grau	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Retrocés alveolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Càlcul	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Fístules	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Desgast	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Hipoplàsia+tipologia	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Diàm. M-D						6,18	4,55		6,47	
Diàm. V-L						3,42	2,69		6,65	
Grau desenvolupament						c	b/c		b	

DENTS	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
Estat Dentari	4	4	5	5	5	5	0	0	5	4
Estat alveolar	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Càries+grau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retrocés alveolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Càlcul	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Fístules	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Desgast	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Hipoplàsia+tipologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diàm. M-D										
Diàm. V-L										
Grau desenvolupament			a/b							

UE 513

- Edat: 38-39 setmanes de gestació (prenatal-perinatal)
- Sexe: indeterminat
- Índex de preservació: IP¹: 66,6%; IP²: 57,9%; IP³: 59%

Es tracta d'un individu més petit que l'anterior, ja que a partir dels seus ossos llargs s'ha pogut estimar que va morir a les 38-39 setmanes de gestació. Al no haver finalitzat el període mig de gestació (40 setmanes), podria tractar-se d'un part prematur sense supervivència.

No s'han observat patologies.

CONSIDERACIONS FINALS

La presència d'enterraments infantils al subsòl de les cases és molt habitual i està molt ben documentada arqueològicament en períodes prehistòrics i protohistòrics, però no tant en època medieval. El fet de localitzar un enterrament doble, d'individus perinatals, al subsòl de l'àmbit B del sector 500, demostra la pràctica d'aquest costum o tradició precristiana d'enterrar individus infantils dins dels àmbits (domèstics i/o de producció) a Vilavella del Castellet com a mínim fins al s. XII (datació absoluta dels esquelets). No es tracta d'un cas aïllat, sinó que als anys vuitanta, Manel Riu ja va fer un petit estudi al respecte i va explicar els exemples de Viver (Berguedà), Busquístar (Andalusia) i, per últim i molt pròxim al jaciment que ens ocupa, Sant Miquel de la Vall al Pallar Jussà. A més, s'han documentat altres enterraments dins d'àmbits relacionats amb la producció a altres jaciments com seria el cas de l'edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona) o el Mas del Catxorro (Benifalset) d'època tardoantiga (Coll *et. al.*, 2019).

Les fonts escrites es fan ressò d'aquesta pràctica pagana, tal com apunta Manel Riu, en un text de l'any 1054 referent al testimoni de la sentència del jutge Adalbert Eldemar qui concedeix a un matrimoni la conservació dels drets sobre el cementiri de Sant Boi de Llobregat a condició que “els morts fossin en el dit cementiri [...] i no dins les cases o a les portes d'aquestes, sinó en llocs decents.” (Riu, 1982).

En quant a la interpretació d'aquests tipus d'enterraments, s'han plantejat diverses hipòtesis. La que ens resulta més suggerent és la plantejada pel mateix Manel Riu i és que, tots els enterraments infantils localitzats al subsòl de les cases o a les seves portes d'accés podrien ser fruit de la creença de que el seu esperit protegiria a tota la família (Riu, 1982). A més, per a l'Església, els menors de 8 anys eren considerats lliures de pecat i per tant, segons explica Riu, el seu cos es podia considerar com a “sant” i podia ser venerat per la família. Per tant, l'Església, en determinats indrets, podria haver arribat a mostrar certa tolerància davant d'aquesta pràctica precristiana.

Caldrà esperar a que avanci l'excavació en els diferents àmbits del jaciment de Vilavella del Castellet (La Terreta), per comprovar si es tracta d'una pràctica comuna entre la població que hi vivia o es tracta d'un cas aïllat.

BIBLIOGRAFIA

ALDUC-LE BAGOUSE, A. (1988): Estimation de l'âge des non-adultes: maturation dentaire et croissance osseuse. Données comparatives pour deux nécropoles médiévales bas-normandes. *Actes des 3^{èmes} Journées Anthropologiques*. Notes et Monographies Techniques 24, Éditions du CNRS, Paris. Pp : 81-103.

ALQAHTANI, S.J., HECTOR, M. i LIVERSIDGE, H.M. (2010): "Atlas of tooth development and eruption". *American journal of physical anthropology*, 142. Pp. 481-490.

BROTHWELL, DR. (1987): Desenterrando huesos. La excavación, tratamiento y estudio de restos del esqueleto humano. Fondo de Cultura Económica. México.

BUIKSTRA, J. y UBELAKER, D.H. (Eds) (1994): Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History Organized by Jonathan Haas. Arkansas Archaeological Survey Research Serie nº 44, Indianapolis.

CHIMENOS, E, SAFONT, S, ALESÁN, A, ALFONSO, J, MALGOSA, A (1999): "Propuesta de protocolo de valoración de parámetros en Paleodontología". En: *Gaceta dental*.102: 44-52.

COLL, R., PREVOSTI, M. I BAGÀ, J. (2019): "Pervivència dels enterraments de perinatals en àmbit domèstic en el territori de Barcino: l'edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)". *Actes IV Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic*. Tarragona. Pp: 205-214.

CRÉTOT, M. (1978, 2013 –8ª ed.–): *L'arcade dentaire humaine (Morphologie)*. Ed. Julien Prélat. Paris.

FEREMBACH, D., SCHWIDETZKY, I. i STLOUKAL, M. (1980): "Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons". En: *Journal of Human Evolution*, 9. Pp: 517-549.

ISIDRIO, A. i MALGOSA, A. (2003): *Paleopatología. La enfermedad no escrita*. Ed. Masson. Barcelona.

KRENZER, U. (2006): "Estimación de la edad osteológica en adultos". En: Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico. Tomo III. Guatemala.

KROGMAN, W.M. i ISCAN, Y.M. (1986) *The Human Skeleton in Forensic Medicine*. Ed. Ch.C. Thomas. Springfield. Illinois.

MARTIN, R. i SALLER, K. (1957): *Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologischen Methoden*. Ed. G Fischer. Stuttgart.

OLIVIER, G. (1960): *Pratique Anthropologique*. Ed. Vigot Frères. Paris.

RIU, M. (1982); "Enterramientos infantiles frente a las puertas o en el subsuelo de las viviendas en la España medieval (s. X al XIII)". *Acta Medievalia*, 3. Pp: 185-200.

SCHAEFER, M., BLACK, S. y SCHEUER, L. (2009): *Juvenile Osteology. A Laboratory and Field Manual*. Ed. Elsevier. UK.

SCHEUER L, y BLACK S (2000): *Developmental Juvenile Osteology*. Ed. Academic Press. London.

Informe antropològic: enterrament doble a l'àmbit B del sector 500 del jaciment de Vilavella del Castellet (Campanya 2021)

SCHUTKOWSKI, H. (1993): "Sex determination of Infant and Juvenile Skeletons: I. Morphognostic Features". En: *American Journal of Physical Anthropology* 90. Pp: 199-205.

UBELAKER, D.H. (1989, 2007 –Ed. Aranzadi–): *Enterramientos humanos: excavación, análisis, interpretación*. Munibe, Sup. 24. Donostia.

WHITE, T.D. (1991, 2011 -3ª ed.-): *Human Osteology*. Academic Press, Nueva York.

ANNEXOS

Antropometria dels individus estudiats (en *cursiva*: mesures aproximades; D: dret; E: esquerra):

Individu Sexe Edat	512 Indeterminat Perinatal		513 Indeterminat Prenatal	
	Pars basilaris occipital			
long. mín.	12,23		12,36	
long. màx.	15,98			
amplada	14,62		14,38	
Os zigomàtic	D	E	D	E
longitud		24,5	19,7	
amplada		21,14	18,44	
Mandíbula	D	E	D	E
longitud del cos	36,1			
amplada de l'arc	16,76			
longitud total hemimandíbula	46,93			
Clavícula	D	E	D	E
longitud	48,14	48,24		
perímetre a la meitat	10	11	10	
Escàpula	D	E	D	E
longitud	37,33			
amplada				
longitud de l'espina	33,03			
Húmer	D	E	D	E
longitud diàfisi	65,47	65,83		
amplada epífisi distal				
diàm. màx. epíf. prox.				
diàm. mín. epíf. prox.				
perímetre mínim	16	16	15	15
diàm. màx. al PM	4,66	4,92	4,53	4,5
diàm. mín. al PM	4,3	4,42	3,81	4,05
Cúbit	D	E	D	E
longitud diafisària	60,54			
perímetre mínim	13			
diàm. màx. al PM	3,92			
diàm. mín. al PM	3,07			
diàm. TR a l'escotadura	5,81	6,07		
diàm. AP a l'escotadura	6,5	6,87		
amplada màx. epíf. distal				
amplada mín. epíf. distal				
Radi	D	E	D	E
longitud diàfisi	53,33			50,9
perímetre mínim	12			10
diàm. màx. al PM	4,02			3,31
diàm. mín. al PM	3,15			2,44
amplada màx. epíf. prox.				
amplada màx. epíf. distal				
perím. a la tuberositat	14			13
Fèmur	D	E	D	E
longitud diafisària	74,31		69,35	69,4
amplada màx. epíf. prox.				
diàm. vertical cap				
amplada epíf. distal				
perímetre mínim	19		18	18
diàm. TR al PM	5,88		5,77	5,82
diàm. AP al PM	4,96		5,18	5,29
Tíbia	D	E	D	E
longitud diafisària	65,37		61,5	61,71
amplada màx. epíf. prox.				
amplada mín. epíf. prox.				
amplada màx. epíf. distal				
perímetre mínim	18		16	17
perímetre al forat nutrici	24		21	22
diàm. TR al forat nutrici	6,3		5,67	5,58
diàm. AP al forat nutrici	3,93		6,24	6,16
Peroné	D	E	D	E
longitud diafisària	60,38			
perímetre mínim	10			
amplada epífisi distal				

Inventari esquelet subadult

Codi individu: UE 513

Os	D	E	Os	
Parietal			Frontal	X
Temporal			Occipital	
Maxil·lar			Pars basilaris	X
Nasal			Etmoide	
Zigomàtic	X		Esfenoide	
Lacrimonal			Fontanel·la	
Palatí			Hioide	
Mandíbula			Atlas	X
Pars lateralis			Axis	X

Os	Nº Cossos	Nº D. arcs	Nº E. arcs
Cervical			
Toràcic		10	9
Lumbar			1
Sacre			

Os	Dreta	Esquerra
Costelles	5	8
Estèrnum	Nº parts de l'estèrnum	

Dreta

Esquerra

Os	Ep. Prox.	P 1/3	M 1/3	D 1/3	Ep. Dist.	Os	Ep. Prox.	P 1/3	M 1/3	D 1/3	Ep. Dist.
Húmer		X	X	X		Húmer		X	X	X	
Radi						Radi		X	X	X	
Ulna						Ulna					
Fèmur		X	X	X		Fèmur		X	X	X	
Tíbia		X	X	X		Tíbia		X	X	X	
Peroné						Peroné		X	X	X	

Dreta

Esquerra

Os	>75%	50-75	50-25	<25%
Ilium				
Ischium				
Pubis				
Escàpula				X
Clavícula	X			
Ròtula				

Os	>75%	50-75	50-25	<25%
Ilium				
Ischium				
Pubis				
Escàpula				X
Clavícula				
Ròtula				

Dreta	1	2	3	4	5
Metacarpians					
Metatarsians					

Esquerra	1	2	3	4	5
Metacarpians					
Metatarsians					

Nº metacarpians:

Nº carpians:

Nº falanges mà: 1

Nº metatarsians: 3

Nº tarsians:

Nº falanges peu:

Mans	Escafoide	Semilunar	Piramidal	Pisiforme	Trapezi	Trapezoide	Os gros	Ganxós	Sesamoideus
Dreta									
Esquerra									
Peus	Astràgal	Calcani	I cun.	II Cun.	III Cun.	Navicular	Cuboide	Sesamoideus	
Dreta									
Esquerra									

Observacions: presència de diversos fragments de crani indeterminats